

Nota Técnica do componente da Indústria Química-Farmacêutica

Paulo Henrique de Almeida Rodrigues

Catalina Kiss

Roberta Dorneles Ferreira da Costa Silva

Arthur Lobo Costa Mattos

Christiane dos Santos Teixeira Delphin

Cláudio Adriano Correia Cambambi

Fabiana Pimentel Solis

Sumário

Apresentação.....	3
Introdução.....	3
1 Teoria marxista da dependência e análise de sistema-mundo	8
1.1 Características do ciclo do capital nas economias dependentes.....	10
1.2 Padrões de reprodução do capital no sistema mundial e nos países dependentes ..	13
1.3 Ciclos sistêmicos de acumulação no capitalismo histórico e sua crítica	22
2 O setor químico farmacêutico no padrão de reprodução do capital exportador com especialização produtiva.....	28
2.1 Cisão do ciclo de capital no setor químico-farmacêutico	34
2.2 Transferências de valor por intercâmbio desigual relacionadas com a Indústria Farmacêutica Brasileira.....	40
2.3 Mecanismos de ampliação da circulação dos medicamentos.....	41
3 Observações sobre a metodologia	46
3.1 Atlas da Complexidade econômica ⁴	46
3.2 Bancos Anvisa.....	47
3.2.1 Em relação aos medicamentos descontinuados	47
3.2.2 Quanto as empresas independentes e grupos econômicos.....	47
Referências.....	49
Anexo	55

Apresentação

Este texto, em processo de elaboração coletiva, visa contribuir com as Notas técnicas sobre o Estado dependente, que fazem parte da fundamentação teórica para o desenvolvimento da pesquisa “O Estado dependente brasileiro e a acumulação privada de capital no setor de saúde”. É parte do projeto financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), aprovado na Chamada CNPq/MCTI Nº 10/2023 - Faixa B - Grupos Consolidados, e em desenvolvimento pelo Grupo de pesquisa Saúde, Sociedade, Estado e Mercado (Grupo SEM), inscrito no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq (dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4363332595278286).

A presente nota aborda a indústria químico-farmacêutica no interior do padrão de reprodução do capital vigente, utilizando principalmente autores da teoria marxista da dependência (TMD) e da teoria dos sistemas-mundo.

Essa NT procura embasar a proposta de trabalho que visa atualizar, analisar e apresentar os dados referentes às Políticas de produção local de farmoquímicos e medicamentos; o impacto da importação de medicamentos e insumos; e a evolução recente da política industrial farmacêutica e as políticas públicas direcionadas para o acesso a medicamentos.

Os objetivos específicos são: 1) Realizar o dimensionamento das empresas do setor farmoquímicos e de medicamentos para uso humano, através de estudo da Pesquisa Industrial Anual (PIA); 2) Analisar a evolução do parque, principais modificações e tendências observadas; 3) Discutir os dados observados à luz das políticas públicas, e dos demais dados obtidos na ANVISA (aspecto regulatório); 4) Apresentar os dados sobre importação e exportação de medicamentos e insumos farmacêuticos para avaliação do impacto do setor na balança comercial brasileira.

Introdução

Para analisar a economia política da saúde no Brasil, é preciso considerar, em primeiro lugar, que o Sistema Único de Saúde (SUS) é maior sistema público de saúde

do mundo, uma vez que nenhum dos seis países mais populosos que o Brasil¹ conta com sistema público baseado no direito universal. Além disso, temos um dos maiores setores de seguros privados de saúde do mundo, com 52,8 milhões de segurados em junho de 2025, segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar(ANS, 2025), e conseqüentemente um gigantesco setor de prestação de serviços privados de saúde para atender essa população. O mais correto é tratar esses dois ramos da economia, aos quais correspondem a duas frações do capital, como subsetores do setor maior de saúde privada, o qual mantém relações indiretas com o setor público, ou o Sistema Único de Saúde (SUS).

Das assertivas anteriores, é necessário considerar que a economia política da saúde, que representa cerca de 10% do agregado econômico do Brasil (Rodrigues et al., 2024), constitui um dos maiores mercados de saúde de todo o mundo. Isto é o que explica a instalação no país do capital multinacional de diferentes ramos de atividades que produzem bens e prestam serviços voltados para a saúde. É preciso ter clareza, neste sentido, que há um elevado grau de reducionismo no entendimento de que há um setor econômico exclusivo da saúde, que pode ser destacado do restante do tecido da economia e da sociedade. Isto pode ficar mais claro quando examinamos a natureza das atividades e as ações das grandes multinacionais que dominam a produção de bens de saúde, os seguros e cada vez mais a prestação de serviços.

Com efeito, o que é chamado, por exemplo, de “indústria farmacêutica”, é mais um ramo de atividades de um complexo produtivo muito maior, que é a indústria químico-farmacêutica. Este complexo produtivo, ainda é dominado, de certa forma, por cerca de oito multinacionais ocidentais (Schweitzer; Lu, 2007), embora antes de prosseguir, seja importante lembrar que o avanço das indústrias chinesa e indiana nos últimos 20 a 30 anos está alterando profundamente o panorama deste complexo. Para não ir longe, peguemos duas dessas empresas, a Pfizer, de capital estadunidense, e a Bayer, de capital alemã. Ambas produzem medicamentos e vacinas tanto para uso humano, quanto animal, mas muito mais do que isto. Produzem, fertilizantes, agrotóxicos, sementes, redutores químicos, solventes, corantes e outros insumos para diversos ramos industriais, inclusive insumos farmacêuticos ativos (IFA) para a

¹ Tais países são: Índia, China, EUA, Indonésia, Paquistão e Nigéria.

fabricação de medicamentos. Neste sentido é preciso considerar que chamá-las de indústrias farmacêuticas é um reducionismo enorme da natureza de suas atividades, assim como considerá-las como integrantes de um suposto “Complexo Econômico e Industrial da Saúde (CEIS)” (Gadelha, 2003), constitui outro reducionismo, insuficiente para entender suas atividades e influência sobre a economia como um todo e sobre as decisões políticas dos Estados onde atuam.

O mesmo ocorre, por exemplo, no que é considerado como indústria de equipamentos de saúde. Este setor vem sendo dominado há muitas décadas por um punhado de grandes conglomerados industriais multinacionais, como: a Johnson & Johnson, de capital estadunidense, que mantém a Johnson & Johnson MedTech; a General Electric (GE), também de capital estadunidense, que mantém a GE HealthCare; Siemens, de capital alemão, que mantém a Siemens Healthineers; a Philips, de capital holandês, que mantém a Philips Healthcare; ou a Toshiba, de capital japonês que mantém a Toshiba Medical Systems. A maioria dessas empresas produz muito mais do que equipamentos para a saúde, fabricando, por exemplo, turbinas geradoras de energia, turbinas de avião (GE); material elétrico pesado, etc. Considerá-las como indústrias da saúde, ou parte de um complexo industrial da saúde, também constitui um reducionismo e uma simplificação de sua natureza e de suas atividades.

Os governos de diversos países costumam procurar regular as atividades dessas empresas que produzem medicamentos e equipamentos de saúde, através de agências vinculadas aos respectivos ministérios ou departamentos de saúde. Mas, como a gama de atividades dessas multinacionais é muito ampla, elas se relacionam com diversos setores dos governos ao mesmo tempo. Isso lhes permite transcender a regulação que os órgãos do setor de saúde tentam lhes impor. Um exemplo histórico muito claro nesse sentido foi o que ocorreu no Brasil com a Central de Medicamentos (CEME), criada em 1971 para funcionar diretamente ligada ao gabinete civil da presidência da república pelo seu papel estratégico para utilizar a capacidade de compra do governo federal como instrumento de incentivo para o aumento da produção interna de medicamentos. Logo após criada, a CEME passou a sofrer pressões das grandes multinacionais que atuam na indústria de medicamentos que conseguiram primeiro separá-la em duas partes, sendo a área de produção foi transferida para o Ministério

da Indústria e do Comércio e a área de compra para o Ministério da Saúde (Cordeiro, 1980). A divisão da CEME acabou por facilitar seu esvaziamento e posterior liquidação no governo Fernando Henrique Cardoso (Paula et al., 2009).

Mas a economia política do setor é integrada, além de seguradoras, prestadores de serviços e indústria de bens de saúde, por empresas comerciais atacadistas e varejistas, entidades públicas e privadas de pesquisa, instituições de formação superior de profissionais diversos para a área, que formam contingentes muito grandes da classe trabalhadora e suas organizações representativas, por agências e serviços governamentais, órgãos de representação dos usuários dos serviços de saúde. Trata-se, portanto, de um setor muito grande, complexo em termos de suas ramificações e interrelações, que por produzir e comercializar uma enorme variedade de produtos, assim como prestar serviços para a população como um todo, atrai os interesses de setores do capital que são altamente concentrados e muito poderosos, com influência em praticamente todos os países do mundo. Para entendê-lo plenamente é preciso utilizar um ferramental teórico que nos permita, desvendar as relações econômicas entre o capital dos países centrais do sistema capitalista mundial, onde estão os grandes grupos oligopolistas e os países periféricos e dependentes, cujas economias são penetradas e subordinadas por esses grupos a cumprir papel que se caracteriza como produtores de matérias-primas e bens de menores incorporação tecnológica e valor agregado, assim como importadores de tecnologia e de capital, além de transferidores de uma parte considerável do valor que geram para as economias centrais.

Consideramos que a Teoria Marxista da Dependência (TMD) oferece um conjunto de categorias e instrumentos teóricos que são capazes de permitir uma análise do conjunto, ou da totalidade desse objeto amplo e complexo, em sua dinâmica histórica concreta. A utilização da TMD para o estudo da economia política da saúde é, entretanto, um empreendimento novo, muito pouco utilizado, o que demanda um grande cuidado para a aplicação ao setor de suas categorias centrais, como a transferência de valor por intercâmbio desigual, a superexploração da força de trabalho, a cisão do ciclo do capital (Luce, 2018; Marini, 1973). A TMD também fornece elementos para o entendimento da condição subsoberana dos Estados dependentes,

como o do Brasil, que não podem contar com instituições e burocracias civis fortes, capazes de definir objetivos nacionais de longo prazo e assegurarem medidas capazes de implementá-los, como acontece nos países centrais, uma vez que isso é contraditório com a condição subordinada das economias dependentes na divisão Internacional do trabalho (Osorio, 2019; Wallerstein, 2011). Os Estados dependentes têm, ao mesmo tempo, de contar com forças militares e policiais com elevada capacidade repressiva, capazes de assegurar a manutenção da superexploração, daí o recurso recorrente à violência contra os trabalhadores, o que faz com que se configurem como Estados de contrainsurgência (Marini, 2014), que flertam com frequência com o fascismo (Fernandes, 2020).

Pelo caráter relativamente inédito e pela complexidade do tema, a pesquisa em curso constitui um empreendimento desafiador para o Grupo de Pesquisa Saúde, Sociedade, Estado e Mercado (Grupo SEM). Temos consciência da necessidade de desenvolvermos uma abordagem gradual e paciente que busca tanto a apreensão das categorias teóricas, quanto que aplicá-las ao um objeto muito complexo e dinâmico, cujo estudo vem sendo feito por um conjunto de visões e abordagens fragmentadas e orientadas por ferramentais que não permitem ir além de elementos aparentes, e não são capazes de captar as contradições e os processos econômicos, sociais e políticos que se dão no setor em integração com a realidade que o envolve na sua dinâmica histórica.

Contamos, desde o final de 2023, de um financiamento relativamente pequeno, por parte do (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que permitiu comprar recursos computacionais para montar um repositório para uma ampla gama de bases de dados sobre o setor da saúde, a sociedade, a economia e a política do país. Depois da definição inicial dos dados e variáveis necessários, identificação de suas fontes, desenvolvimento de robôs digitais para a coleta, seu armazenamento no repositório, percebemos duas necessidades urgentes para prosseguir: 1) o aprofundamento do conhecimento das categorias da TMD, que motivou a elaboração das notas técnicas (NT) em desenvolvimento; e 2) a capacitação da equipe na utilização de ferramentas digitais de tratamento dos dados, através de um curso. Essas duas necessidades de capacitação vêm ocupando a equipe desde a

metade do primeiro semestre de 2025, principalmente a primeira. São ainda preliminares as NT apresentadas para discussão no seminário dos dias 18 e 19 de setembro. Com base no debate, nossa ideia é elaborar as versões definitivas que orientarão a pesquisa e pretendemos publicar na plataforma Zenodo. O processamento e a análise dos dados serão feitos principalmente a partir do final deste ano e no primeiro semestre de 2026. A elaboração do relatório final e publicações científicas originadas da pesquisa ocuparão o segundo semestre de 2026.

São cinco as notas técnicas em desenvolvimento: 1) características e dinâmicas centrais da economia política do SUS; 2) características e dinâmicas centrais da economia política do setor de saúde privada; 3) a superexploração da força de trabalho em saúde; 4) dinâmica recente das políticas e da produção e circulação dos produtos farmacêuticos; e 5) características centrais do Estado dependente brasileiro e sua relação com o setor de saúde.

Dois elementos fundamentais para o entendimento da economia política da dependência são abordados, a seguir, por afetarem o entendimento do objeto da maioria das notas técnicas (NT), em desenvolvimento: as características do ciclo do capital nas economias dependentes; e o padrão (ou padrões) de reprodução do capital nessas economias.

1 Teoria marxista da dependência e análise de sistema-mundo

A TMD tem influência na teoria marxista do valor-trabalho e na teoria leninista do imperialismo. Desenvolvida por três grandes intelectuais brasileiros Ruy Mauro Marini, Vânia Bambirra e Theotônio dos Santos ela é uma importante crítica ao estruturalismo cepalino de Raul Prebisch e Celso Furtado e à vertente weberiana da Teoria da Dependência Associada de Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faletto (MARTINS, 2011). Apresentada entre as décadas de 60 e 70, a TMD considera que a condição de dependência se caracteriza pela transferência de valor do país dependente para as economias centrais do sistema capitalista, envolvendo diferentes processos baseados, sobretudo, na concentração da produção interna de mercadorias primárias e de produtos industrializados de baixa incorporação tecnológica.

O quadro teórico que amarra as análises é uma compreensão histórico-estrutural que integra o desenvolvimento do sistema de saúde no interior da formação econômico-social brasileira ao desenvolvimento do sistema mundial. Essa dupla articulação é marcada por dinâmicas conflitivas e relações desiguais, entendidas pela chave de leitura marxista como imperialismo e dependência. Segundo os teóricos da dependência marxistas, o desenvolvimento capitalista e sua contrapartida, o subdesenvolvimento capitalista, seriam “produtos do mesmo processo que gerava condições díspares e polarizadas”, nas quais haveria múltiplas relações e determinações cruzadas, havendo “ciclos superpostos de acumulação”, entre um processo total e outros específicos a cada parte do todo, cada qual com alguma margem de manobra e em interações dialéticas, ocorrendo o “entrelaçamento de interesses e dinâmicas” entre “regiões de desenvolvimento distinto, mas com o mesmo objetivo de manter o sistema da propriedade privada e acréscimo dos lucros” (CECEÑA, 2005, p. 296).

O movimento dessa dupla articulação, de longa duração, muda a cada tanto, atualizado por ondas de modernização técnica, econômica e política impulsionadas por países centrais sobre periféricos (Santos, 2018). Essas ondas interferem em padrões de reprodução do capital, cuja mudança repercute nos padrões de intervenção estatal e de distribuição espacial (Osorio, 2012).

Essa leitura pode ser enriquecida pelo diálogo crítico com outra teoria, a análise de sistema-mundo, que observa a longa duração histórica do capitalismo. Embora existam diferenças entre as duas teorias e divergências sobre a incorporação da Análise do Sistema Mundo (ASM) à TMD, ambas têm pontos de contato que permitem reforçar sua aproximação, realizada por diversos autores (DOS SANTOS, 2009; MARTINS, 2011, 2023).

No interior destas teorias alguns conceitos e categorias iluminam os fenômenos. Da TMD são fundamentais a consideração do ciclo do capital e a categoria de padrão de reprodução do capital (PRC), com as leis tendenciais que a sustentam: a transferência de valor como intercâmbio desigual, a superexploração da força de trabalho e a cisão do ciclo do capital; da ASM, o conceito de ciclo sistêmico de

acumulação (CSA) de Arrighi (2001), apoiado na incorporação crítica por Martins (2011).

Tanto na categoria PRC quanto no CSA, o ciclo do capital (D-M-D') encontra-se no centro da formulação e é aproximado da dinâmica histórica. As ondas de modernização, as ondas longas de desenvolvimento capitalista, os ciclos de Kondratieff, são algumas de suas medidas mais importantes, embora a proposta de periodização de Arrighi seja diversa, reunindo aspectos geopolíticos e militares dentro do sistema de estados a aspectos econômicos no mercado mundial.

Nesta sessão desta NT, explicitamos esta aproximação através de trabalhos de Marini (2012), Osório, Ferreira, Luce (2012) bem como a incorporação dos ciclos sistêmicos de Arrighi (2013) à TMD por Martins (2011, 2020, 2023a, 2023b), indicando os principais traços do período recente.

1.1 Características do ciclo do capital nas economias dependentes

Ruy Mauro Marini, caracterizou o ciclo do capital nas economias dependentes a partir da definição marxista, segundo a qual há “três fases do ciclo: circulação, produção e circulação” (Marini, 2012, p. 21). Marini, chama a atenção para o fato de que essas três fases do ciclo correspondem a diferentes “formas de remuneração do capital – lucro industrial, lucro comercial e juros da renda da terra – [as quais] têm sua fonte na mais-valia resultante da valorização e nascem, portanto, da ação do capital produtivo ou, em seu sentido amplo, capital industrial” (Marini, 2012, p. 22). Tais fases seriam: a) primeira fase de circulação (C^1) – capital sob a forma dinheiro; b) fase de acumulação e produção; e c) segunda fase de circulação (C^2), “na qual o capital, sob a forma de mercadorias que contêm o valor inicial mais a mais-valia gerada, entra no mercado para buscar sua transformação em dinheiro” (Marini, 2012, p. 23).

O ciclo a que se refere Marini é o ciclo do capital-produtivo, mas ele menciona três formas de remuneração do capital, em concordância com a formulação de Karl Marx. De fato, ao tratar da fórmula geral do capital, Marx mostra que “A forma completa desse processo é, por isso, $D - M - D'$ em que $D' = D + \Delta D$, isto é, igual à soma de dinheiro originalmente adiantada mais um acréscimo. A esse acréscimo, ou excedente, sobre o valor primitivo chamo de mais-valia (valor excedente)” (Marx, 2011,

p. 181). Ele distingue, ainda, o ciclo do capital produtivo dos ciclos do capital mercantil – “comprar mercadorias para vender mais caro, D – M – D” e do ciclo do capital que rende juros em que “patenteia-se finalmente abreviada a circulação D – M – D’, com seu resultado sem o estágio intermediário, expressando-se concisamente em D – D’, dinheiro igual a mais dinheiro” (Marx, 2011, p. 186).

Voltando ao ciclo do capital produtivo na economia dependente, Marini chama a atenção para o fato de que a origem do capital financeiro pode ter três fontes: 1) o capital privado interno; 2) o investimento público; e 3) o capital estrangeiro – o qual pode se apresentar na forma de investimento direto, ou indireto, ou seja empréstimos, financiamentos externos (Marini, 2012, p. 24–25). Como o texto mencionado, foi escrito em 1979, Marini se referia ao fato de que no Brasil da época, a forma predominante do investimento estrangeiro era a do capital financeiro – era a época do crescimento da dívida externa, que antecedeu à mudança do padrão de acumulação de capital no país, que se consolidou a partir de 1990. Mas isto não foi sempre assim, no período anterior, predominou o investimento direto em capital produtivo. Marini encerra seu raciocínio sobre a origem do capital produtivo da seguinte forma:

Concluindo, em relação à análise da formação do capital dinheiro e de sua incidência na fase de circulação C¹ do ciclo do capital **na economia dependente, o que cabe assinalar é a importância que o Estado e o capital estrangeiro têm ali**. Por conseguinte, já desde agora, e independentemente dos problemas de realização que consideraremos depois, **podemos afirmar que o ciclo econômico da economia dependente**, as distintas fases de expansão e recessão que esta atravessa, **encontra-se diretamente articulado com o exterior e é suscetível em ampla medida a ser influenciado pelo Estado** [grifos nossos]. (Marini, 2012, p. 26)

Marini também mostra que grande parte dos meios de produção, ou bens de capital, necessários nos países dependentes são importados, e que por isso, “a tendência geral do processo de industrialização foi a de produzir primeiro bens de consumo para desenvolver depois a produção de bens de capital” (Marini, 2012, p. 27), diferentemente do que ocorreu nos países centrais do sistema capitalista, particularmente a Inglaterra, onde se deu a Revolução Industrial. Por essa razão, segundo ele, há características específicas do ciclo nas economias dependentes:

[...] o que importa destacar é que, assim como tal ciclo depende do fluxo circulatório externo de capital dinheiro, depende também, para completar a primeira fase de circulação, de meios de produção proporcionados pelo exterior. Na fase de circulação C¹, portanto, **o ciclo do capital dessa**

economia encontra-se duplamente articulado e é duplamente dependente com relação ao exterior. Esta circulação encontra-se parcialmente centrada no exterior, tanto no que se refere ao capital dinheiro como no que diz respeito ao capital mercadoria [grifos nossos]. (Marini, 2012, p. 28)

Ele mostra, ainda, que nas economias dependentes o capital estrangeiro leva vantagem sobre o capital interno, por ter acesso direto às tecnologias mais avançadas, conseguindo, por isso, uma situação de monopólio tecnológico, que lhe permite auferir ganhos maiores, na forma de extração sistemática de mais-valia extraordinária². É conveniente lembrar que este tipo de extração de mais-valia ocorre quando uma empresa capitalista introduz antes das demais empresas do mesmo ramo, uma inovação tecnológica, ou de organização da produção, que aumenta sua produtividade e, conseqüentemente, lhe permite extrair uma quantidade maior de mais-valia do que seus concorrentes.

Para Marini, em função dessa desvantagem com relação às empresas estrangeiras, resta ao capital interno recorrer ao mecanismo da superexploração, que significa a remuneração dos trabalhadores abaixo do valor de reposição de sua força de trabalho, além da imposição de longas jornadas de trabalho e de um ritmo muito intenso de produção, os quais comprometem o fundo de vida dos trabalhadores e resultam em mais doenças, acidentes e menor expectativa de vida. O pior é que a superexploração também beneficia as empresas estrangeiras instaladas nos países dependentes, que com isso conseguem extrair ainda mais mais-valia dos seus empregados (Marini, 2012).

Outra consequência das características específicas do ciclo de capital nas economias dependentes ocorre na segunda fase de circulação das mercadorias (C^2), que é limitada pela superexploração, que reduz a capacidade de consumo dos trabalhadores e o próprio valor dos meios de produção. Segundo Marini:

[...] como a superexploração implica que se reduzam os custos da produção, todas as matérias-primas e os demais insumos industriais veem seus preços de mercado deprimidos, o que beneficia também as grandes empresas.
Estabelece-se assim um círculo vicioso no qual a estrutura de preços tende

² É importante destacar aqui, que o mecanismo das patentes, que se universalizou a partir da criação da Organização Mundial do Comércio (OMC) e da assinatura do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (ou TRIPS, na sigla em inglês) e que é especialmente forte na área da saúde, constitui uma forma institucional de extensão do período de duração da mais-valia extraordinária, que seria muito mais curto sem esse mecanismo.

sempre a ser deprimida, pelo fato de que se deprime artificialmente o preço do trabalho, o salário [grifos nossos]. (Marini, 2012, p. 30)

Ele já havia tratado dessa cisão do ciclo do capital em “Dialética da Dependência”, da seguinte forma: “[...] a produção latino-americana não depende da capacidade interna de consumo para sua realização. Opera-se, assim, desde o ponto de vista do país dependente, a separação dos dois momentos fundamentais do ciclo do capital — a produção e a circulação de mercadorias [...]” (Marini, 2014, p. 14–15). Mathias Seibel Luce mostra que a cisão do ciclo do capital sofreu mudanças nas economias dependentes latinoamericanas, em função do desenvolvimento histórico, com uma primeira forma que teria prevalecido entre 1850 e o início do século XX, na qual se impunham sacrifícios ao consumo individual dos trabalhadores em favor da exportação de matérias-primas para os países centrais, as quais permitiram que nesses países se operasse a transição da predominância da extração de mais-valia absoluta para a mais-valia relativa e a conseqüente elevação das taxas de lucro. (Luce, 2018, p. 90–113). A segunda cisão teria ocorrido

São essas características do ciclo do capital nas economias dependentes que determinam, segundo Marini, as elevadas concentrações da renda e do capital, além de empurrarem a realização da produção interna no sentido do exterior, ou seja, da exportação de partes das mercadorias produzidas, por falta de um mercado interno suficiente, aumentando a vinculação, ou dependência dessas economias aos centros do sistema capitalista.

1.2 Padrões de reprodução do capital no sistema mundial e nos países dependentes

Para mediar a apreensão da dupla articulação pode-se servir da categoria de padrão de reprodução da capital.

A categoria de padrão de reprodução do capital estabelece (...) **mediações** entre os níveis mais geral de análise (modo de produção capitalista e sistema mundial) e os níveis menos abstratos ou histórico-concretos (formação econômico-social e conjuntura). (Osorio, 2012, p. 40)

Esta permite historicizar tanto o movimento de diferenciação entre centros imperialistas, semiperiferias e periferias dependentes, e entre regiões, que, baseado na transferência de valor de umas à outras, conforma a estrutura heterogênea do

capitalismo como sistema mundial, quanto as dinâmicas intrínsecas a determinadas formações econômico-sociais e espaciais.

Essa história é reconstruída pelas diferentes formas, modalidades e mecanismos que a reprodução do capital, e suas relações econômicas (particularmente de apropriação-expropriação), assume em momentos históricos específicos e em espaços geoterritoriais determinados. “Implica compreender as condições que tornam possível o ascenso, auge e declínio de um padrão ou sua crise, ao mesmo tempo que considera os momentos de transição” (FERREIRA; OSORIO; LUCE, 2012, p. 56). São consideradas

[...] as metamorfoses sofridas pelo capital na passagem das esferas da produção e da circulação [...], os padrões históricos com pautas específicas nos valores de uso produzidos [...] e no processo de valorização e apropriação [...], assim como as contradições que esses processos geram. (FERREIRA, OSORIO, LUCE, 2012, p. 32)

Cada padrão de reprodução do capital, segundo as necessidades que sua metamorfose cíclica reclama, apresenta intervenções territoriais distintas e com usos específicos, definindo um padrão de distribuição espacial (FERREIRA, OSORIO, LUCE, 2012). Igualmente importante, uma certa reprodução capitalista exige também um certo sistema de dominação, com certas formas de governo, de intervenção estatal e de política econômica, modificando, adequando e reforçando suas funções (OSORIO, 2019). Cada estrutura de classes, com suas particularidades e sua distribuição espacial, é conformada seguindo os ditames destes padrões econômicos e do sistema de dominação.

Cabe observar como quadro geral, do lado do sistema mundial, os períodos longos do imperialismo e suas diversas situações, as ondas longas de desenvolvimento produtivo, os processos e tendências do mercado mundial (divisão internacional do trabalho) e, do lado da formação econômico-social, seu caráter, marcado pela maneira como se insere no sistema de estados e no mercado mundial e, por fim, mas não menos importante, sua trajetória da industrialização.

Procurando caracterizar o padrão de reprodução do capital, cotejando as propostas de Luce e Osorio, assinalam quatro aspectos a serem observados, com a sugestão de alguns indicadores, utilizando uma diversidade de fontes³:

- a) Dependência comercial: os fluxos de comércio, a composição setorial das importações e exportações de bens e serviços (séries históricas de valor total, coeficiente em relação ao PIB, percentual de crescimento anual comparado entre mundo, região e países); Participação do produto de exportação mais importante sobre o total das exportações; Evolução dos preços do produto de exportação mais importante; Orientação geográfica do comércio exterior (total e do produto mais importante); exportação e importação (destacando principais mercados ou países destino e relações comerciais intrarregionais).
- b) Dependência financeira: Serviço da dívida, juros e amortizações; Royalties; Remessas de lucros e dividendos
- c) Dependência tecnológico-produtiva: Participação investimento estrangeiro nas atividades mais dinâmicas; Origem dos meios de produção na indústria; índice de preços, variação anual e proporções da distribuição setorial da produção; Papel do grande capital nacional e estrangeiro: o investimento estrangeiro direto (IDE) por regiões e países; as maiores empresas: separando estatais, locais e estrangeiras transnacionais.
- d) Condições de trabalho e de vida da população: índice de salários reais e mínimos comparados; proporção populacional na pobreza e miséria; distribuição de renda; proporção de desempregados, subempregados; participação dos salários no PIB; formas de (Super)exploração da força de trabalho: Valor da força de trabalho; Jornada Normal de Trabalho; Prolongação da jornada de trabalho; Intensidade da jornada de trabalho; Remuneração da força de trabalho abaixo do seu valor; Defasagem entre valor histórico-social e a remuneração da força de trabalho.

³Anúários Estatísticos da CEPAL; OIT; World Investment Report – UNCTAD; Anúários Banco Mundial e FMI sobre balanço de pagamentos; dados de órgãos governamentais (por exemplo, Ministério do Trabalho e Ministério da Previdência) e órgãos estatísticos dos países.

- e) Contradições (cisões entre fases) no Ciclo reprodutivo do capital: desproporção entre a produção de bens-salário e Bens de luxo; desproporção entre crescimento produção para o mercado interno e para o mercado externo.

A categoria em questão permite diferentes periodizações, mencionaremos duas. Uma primeira pode ser feita ao nível da reprodução do capital como sistema mundial hierarquizado. Uma segunda periodização, sobreposta e com conexões com a anterior, opera a nível das formações sociais industriais-dependentes latino-americanas. São isolados propriamente os padrões de reprodução do capital que se manifestam nestas formações.

Uma primeira periodização pode ser feita ao nível da reprodução do capital como sistema mundial hierarquizado, onde tem maior peso os núcleos geográficos e econômicos que funcionam como eixos da acumulação a nível mundial. Para tal periodização, servindo-se da leitura de Mandel dos trabalhos de Kondratieff, Osorio sugere utilizar as ondas longas do desenvolvimento capitalista, com suas fases de ascenso (recuperação e crescimento) e descenso (estagnação e depressão), com duração aproximada entre 50 e 60 anos, que expressam ciclos do movimento da taxa de lucro e “implicam revoluções tecnológicas aplicadas a produção” e “reestruturações dos processos de reprodução do capital em todas suas dimensões” (FERREIRA; OSORIO; LUCE, 2012).

O período atual, que aqui nos interessa, está inserido em uma revolução tecnológica de longa duração – distinto da revolução industrial anterior, iniciada no final do séc.XVIII –, sendo marcado por três ondas, iniciadas em 1848 (descenso em 1873), 1894 (descenso em 1914) e 1940-45 (descenso em 1966). Martins (2011) – utilizando a categoria de padrão de reprodução do capital e dialogando criticamente com Mandel –, retoma e amplia a periodização baseada em ondas longas, qualificada pelas inovações tecnológicas e reestruturações organizacionais, mensurada pelas oscilações da taxa de crescimento do PIB per capita e da taxa de lucro a nível mundial, esta última inferida pela taxa de lucro no país central. Acrescenta às ondas aludidas anteriormente uma quarta onda científico-tecnológica de ascenso (alto crescimento), iniciada em 1994, prevendo ou constatando (em 2018), seu esgotamento entre 2015-2020, ponto de virada para uma fase B. A crise econômica associada à pandemia

parece confirmar essa previsão (Martins, 2023). Esta leitura contrasta – ou desbanca – aquela que sustenta que ainda estaríamos na fase de descenso iniciada em 1966, anormalmente mais extensa que o esperado – possibilidade justificada teoricamente.

Uma segunda periodização, sobreposta e com conexões com a anterior, opera a nível das formações sociais industriais-dependentes latino-americanas. São isolados propriamente os padrões de reprodução do capital que se manifestam nestas formações a partir da dupla articulação, precisando seu lugar na divisão internacional do trabalho e no sistema interestatal.

Nos termos de Bamberger (2015), o Brasil passou de uma formação capitalista-exportadora dependente, no final do século XIX, para uma capitalista industrial-dependente, na primeira metade do século XX. Atualmente há a recondução a um padrão exportador, porém com especialização produtiva, sem eliminar completamente o setor industrial, readequando-o. A formação econômica brasileira tem, entre seus traços distintivos, a industrialização, um processo alongado, que dura pouco mais de um século, entre o terço final do século XIX e o final do século XX, quando advém um período de desindustrialização (relativa).

Apesar de não haver um consenso sobre a demarcação, ponderando as propostas de Ferreira, Osorio e Luce (2012), Aruto (2019), Osorio (2019) e , pode-se demarcar: um padrão agromineiro-exportador (1822-1930); uma fase de transição nos anos 1930-35; um padrão estritamente industrial (1935-1975/79), subdividido numa etapa internalizada e autônoma entre 1935-1949/55, seguida de uma diversificada, em fase de integração dos sistemas de produção ao capital estrangeiro, entre 1949/55-75/79; outra etapa de transição entre 1975/79-1985; desde então, um padrão industrial exportador de especialização produtiva e, pode-se supor, atualmente sua crise.

Esse periodização guarda certa proximidade com a análise de Souza (2012), ainda que a autora tece críticas a TMD (Souza, 2013, 2021). Segundo ela, o Brasil teria passado por três diferentes fases ou padrões de reprodução do capital e de intervenção do Estado. A primeira delas, baseada principalmente na produção de matérias-primas agrícolas e minerais para exportação, durou até os anos 1930, à qual correspondeu um padrão de intervenção do Estado liberal, altamente descentralizado

do ponto de vista administrativo e político, que não contribuiu para criar um ambiente favorável para a industrialização, que se deu em ritmo relativamente pequeno e centrado na produção de bens de consumo salário, de baixas incorporação tecnológica e geração de valor. Uma segunda fase teve início a partir das consequências da Grande Depressão de 1929 e da Revolução de 1930, em que a crise econômica e a falta de divisas estrangeiras para pagar pelas importações abriu caminho para maior centralização política e intervencionismo sobre a economia, que acelerou a industrialização, inclusive no que diz respeito às indústrias de bens de capital. Esta fase de ‘nova dependência’, começou a encontrar seus limites nos anos 1950, quando se consolidou a hegemonia dos EUA. Teve certa continuidade, entretanto, a partir do segundo governo militar (1967-1969), tendo se esgotado durante os anos 1980. A terceira fase, iniciada em 1990, denominada por José Luís Fiori de ‘novíssima dependência’, correspondeu a um período de desindustrialização da economia e de acumulação financeira de capital, ou financeirização, e um retorno do padrão liberal, ou neoliberal, de intervenção do Estado na economia, além de descentralização político-administrativa.

Para apreender os momentos pelos quais passa a categoria de padrão de reprodução do capital pode-se servir das crises, observadas por diversos indicadores econômicos como desemprego, subemprego, inflação, recessões e depressões econômicas. Marini (2015) chama a atenção para a formulação de Marx a respeito da contradição entre a pobreza e a restrição da capacidade de consumo das massas e o desenvolvimento capitalista das forças produtivas como razão última das crises econômicas. Segundo ele, as mudanças na economia são frutos de calamidades naturais ou sociais, como epidemias, guerras, catástrofes climáticas e as crises periódicas intrínsecas ao sistema capitalista. Provocam a centralização dos meios de trabalho, com eliminação dos menos eficientes, redução da força de trabalho com sua expulsão, ou mesmo a destruição, de atividades produtivas, e intensificação e extensão do uso da força de trabalho ativa. Aumenta a concentração de renda dos proprietários, favorecendo potencialmente investimentos, mas também consumo suntuário e especulações, concentrando a produção em grandes unidades econômicas, o que por sua vez agudiza a concorrência e incentiva a introdução de inovações técnicas.

A crise, como interrupção do processo normal de reprodução, é, em geral, respondida por novas políticas econômicas, de caráter conjuntural, englobando simultaneamente as gestões estatais da moeda e força de trabalho, intervenções imanentes aos elementos constitutivos da relação social capitalista entre dinheiro e mercadoria; além disso, o Estado desencadeia expropriações – a assim chamada acumulação primitiva, que de fato é permanente – e modifica regras limitantes ao esgotamento da força de trabalho (BRUNNHOFF, 1984).

Quadro 1 – Esquema da dupla articulação entre situação imperialista e formação social dependente segundo a TMD

	1875	1880	1885	1890	1895	1900	1905	1910	1915	1920	1925	1930	1935	1940
Períodos do imperialismo	Imperialismo clássico								Transição nas relações imperialistas					
Desenvolvimento produtivo	Revolução tecnológica				2° revolução tecnológica						3° Revolução tecnológica			
Ondas longas	Fase B (descenso) Início: 1874				Fase A (ascenso) Início: 1894				Fase B (Descenso) Início: 1914				Fase A (ascenso) Início: 1940	
Situação imperialista	Repartição mundial				Disputas imperialistas				Período de crises e guerras					
Processos e tendências do mercado mundial (divisão internacional do trabalho)	Integração do mercado mundial capitalista								Período excepcional, de afrouxamento relativo dos laços de algumas formas da dependência na América Latina					
Caráter da formação econômico-social	Dependente-exportador											Industrial dependente (tipo A, de Industrialização precoce)		
Padrão de Reprodução do capital	Padrão agroexportador											Industrial Internalizado e Autônomo		
Contradições no Ciclo reprodutivo do capital	Cisão entre mercado externo e mercado interno											Anos de reversão aparente do divórcio entre as fases do ciclo reprodutivo do capital		
Forma política estatal (Formas de Estado)	Estado oligárquico											Estado Desenvolvimentista		
Bloco no poder	Bloco liberal-oligárquico											Bloco Nacional-Reformista		

Quadro 1 – Esquema da dupla articulação entre situação imperialista e formação social dependente segundo a TMD (continuação)

	1945	1950	1955	1960	1965	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020	2025	
Períodos do imperialismo	Imperialismo Pós-Segunda Guerra Mundial							Imperialismo na fase de Mundialização do capital										
Desenvolvimento produtivo	3ª Revolução tecnológica							4ª Revolução tecnológica										
Ondas longas	Fase A (ascenso) Início: 1940				Fase B (descenso) Início: 1966			Fase A (ascenso) Início: 1994					Fase B (descenso) Início: 2020					
Situação imperialista	Hegemonia				Integração hierarquizada e cooperação antagônica			Globalização neoliberal					Repolarização/ Multipolaridade					
Processos e tendências do mercado mundial (divisão internacional do trabalho)	Integração dos Sistemas de produção							Integração financeirizada entre Mercados de créditos e de títulos			Integração dos sistemas de máquinas sob cadeias globais de valor (segunda mundialização)							
Caráter da formação econômico-social	Industrial-dependente (tipo A, de industrialização Precoce)				Industrial-dependente no estágio subimperialista (estágio dos monopólios e capital financeiro)													
Padrão de Reprodução do capital	Industrial internalizado e autônomo	Industrial na fase de integração dos sistemas de produção							Novo padrão exportador de especialização produtiva									
		Industrialização Estendida e diversificada			Industrialização Seletiva e concentrada													
Contradições no Ciclo reprodutivo do capital	Anos de reversão aparente do divórcio entre as fases do ciclo reprodutivo do capital				Cisão das esferas alta e baixa de produção e consumo			Cisão entre as funções Capital-dinheiro e dinheiro mundial			Cisão entre a mundialização do capital e apropriação monopolista de lucros de ativos intangíveis							
Forma política estatal (Formas de Estado)	Estado Desenvolvimentista				Estado de Contrainsurgência (Ditadura militar-empresarial)				Estado neoliberal de quarto poder					Estado de segurança do grande capital com verniz democrático				
Bloco no poder	Bloco Nacional-Reformista				Bloco burguês-militar				Bloco Neoliberal			Bloco Neo-Desenvolvimentista		Bloco Ultraliberal Neoconservador				

Fonte: LUCE, 2018, 2022.

1.3 Ciclos sistêmicos de acumulação no capitalismo histórico e sua crítica

Martins (2011, 2020, 2023) propõe também uma periodização centrada na análise das crises e transições sistêmicas, marcadas pela troca de Estado hegemônico, numa chave que procura articular criticamente o conceito de capitalismo histórico de extração braudeliana – onde situa os teóricos da ASM, principalmente Wallerstein, Arrighi e Silver – com o conceito marxista-engelsiano de modo de produção – com ênfase nos aportes da TMD.

Assim, além de levar em consideração as ondas longas e a crise da tendência decrescente da taxa de lucro, Martins também apropria-se da história do capitalismo na longa duração (a partir do século XV), considerando, entre outros aportes, aquele estabelecido por Arrighi e Silver, que toma por base o conceito de ciclos sistêmicos de acumulação capitalista centrados em um país hegemônico.

Nestes ciclos, alternam-se momentos de hegemonia e de transição hegemônica (subdividida em fases de crise e de ruptura). Entende a Hegemonia com base em Gramsci. Os momentos hegemônicos são marcados pela reorganização do sistema por um Estado e pela imitação de sua forma estatal pelos demais Estados, levando a uma expansão do sistema. Nas crises hegemônicas que irrompem, inter-relacionam-se rivalidades estatais, competição interempresarial, conflitos sociais e o surgimento de novas configurações de poder. Essa crise evolui para a ruptura hegemônica, um período de caos sistêmico caracterizado por guerras e crises profundas de aproximadamente trinta anos de duração, e, em meio a ele, uma progressiva centralização das capacidades estatais que permitirá um novo *hegemôn*, repetindo o ciclo (ARRIGHI, SILVER, 2001).

Em cada ciclo, os momentos de hegemonia estão associados a uma expansão da produção material, seguidos por expansão financeira nas crises e rupturas. Arrighi interpreta essa alternância como a reafirmação da fórmula de Marx D-M-D', que retrataria não apenas a lógica das relações sociais capitalistas individualizadas, tomadas em alto grau de abstração, mas também um padrão reiterado do capitalismo histórico como sistema mundial (ARRIGHI, 2013). A passagem entre momentos é demarcada por crises econômicas e financeiras mundiais (sinalizadoras e terminais),

ocorridas no país hegemônico ou no principal país contra-hegemônico. Como tais ciclos se sobrepõe, durante a crise hegemônica, ocorre um período de “renascimento” ou “*belle époque*” que precede o caos, onde o novo ciclo que emerge dá vida ao “outono” do ciclo que se encerra (ARRIGHI, 2013).

A expansão e aprofundamento do poder capitalista está associada a competição interestatal pelo capital circulante (tornado motor da autoexpansão do capital em escala mundial) e à formação de estruturas organizacionais cada vez mais amplas e complexas para controlar o meio social e político em escala mundial (se tornar hegemônica). Num movimento pendular, estas oscilam entre estruturas organizacionais cosmopolitas-imperialistas de expansão geográfica (CSAs ibero-genovês e britânico) e corporativistas-nacionalistas de consolidação do sistema (CSAs holandês com seus sistema de entrepostos comerciais e companhias de comercio e navegação centrado em Amsterdam e Norte-americano com seu sistema de mercados nacionais e empresas transnacionais centrado nos Estados Unidos). Quanto mais poderosas são estas estruturas, quanto maior o desenvolvimento das forças produtivas, mais curto o ciclo de acumulação capitalista, dado que a expansão material é apenas um meio para o lucro, para autoexpansão do capital (ARRIGHI, 1996. p.224).

Essa repetição inclui sempre elementos novos, que indicam tanto um padrão evolutivo, quanto anomalias. A evolução do sistema percebe-se pelo aumento do tamanho, do poder e complexidade do Estado hegemônico a cada ciclo, operado pela progressiva internalização dos custos de proteção militar, de produção industrial, de transação financeira e, tendencial e contemporaneamente, de reprodução socioambiental e da força de trabalho (SILVER, ARRIGHI, 2012).

Em texto de 2011 (Silver e Arrighi, 2012), recuperando elaboração anterior realizada no final dos anos 1990 (ARRIGHI; SILVER, 2001), Silver e Arrighi insistem como uma anomalia da transição atual em relação aos ciclos anteriores a bifurcação, sem precedentes, nas localizações geográficas dos poderes financeiro (Oriente) e militar (Ocidente), indicando a possibilidade de um longo período de caos sistêmico de novo tipo, entendendo a perda de força da classe trabalhadora como conjuntural e a mudança do equilíbrio de poder entre civilizações ocidentais e não ocidentais como condicionada pela inteligência ocidental em se adaptar a uma situação menos

destacada e pela oferta de soluções sistêmicas para problemas sistêmicos pela civilização sino-cêntrica reemergente. Se bem não está descartado um caos inédito, os desenvolvimentos recentes das capacidades militares e do relacionamento de Rússia e China indicam que essa anomalia possivelmente será temporária, com rápida e progressiva diminuição da assimetria militar.

A crítica de Martins aos ciclos sistêmicos de acumulação de Arrighi e Silver realiza uma correção na sua periodização. No corte temporal que interessa aqui, marcado pelo Imperialismo, encontram-se dois ciclos: a fase de crise da hegemonia do Império britânico, entre 1873-1914, e ruptura, entre 1914-1945; desde então, o ciclo hegemônico estadunidense, entrando em sua expansão financeira a partir das crises associadas aos “choques do petróleo” em 1973 e 1979, podendo-se interpretar a crise mundial de 2008-2010 ou, mais precisamente, a crise mundial climática, sanitária, econômica e militar recente (2020-23) como o início de um período caótico (MARTINS, 2023).

Há ressalvas sobre o limite de aproximação entre a TMD e a ASM. Um primeiro elemento a ser dito é a diversidade de análises do sistema-mundo, ainda que tenham na obra de Braudel um esteio. A perspectiva de Arrighi, ela mesma eclética, além de crítica tanto a análise de sistema-mundo de Wallerstein quanto a Gunder Frank, serve-se, além do marxismo, das leituras liberais de Weber sobre a competição interestatal pelo capital circulante, assim como de Smith, sobre o desenvolvimento paralelo e divergente entre Europa e China. Por outro lado, encontra no centro de seu aparato conceitual o marxismo: seja apoiado em Marx do livro I, considera o capitalismo como iniciando em torno de 1500 e passando por ciclos centrados em países, apresentando a fórmula D-M-D' como ciclo do capitalismo histórico, bem como a importância dada por ele ao sistema de endividamento nacional; seja em uma leitura geopolítica de inspiração gramsciana.

Sem negar as tentativas da TMD de fusão com a ASM – movimento quase sem contrapartida desta última –, Luce (2018, p. 203) e Seabra (2020, p. 401ss) ressaltam a diferença das origens, influências, pressupostos e rede de categorias mobilizadas para programas investigativos distintos, em outras escalas e com outras unidades de análise. A mais significativas aqui, a diferente compreensão do sistema mundial, por uma parte,

como um sistema-mundo dividido em centro, semi-periferia e periferia ou, por outra, como atravessado relações de dominação e conexão entre formações econômico-sociais hierarquizando-as como imperialistas, subimperialistas dependentes, dependentes, semi-coloniais e coloniais. Luce lembra ainda o contraste existente na conceituação que fazem de capitalismo – por exemplo, o entendimento sobre o capital, patrimonialista em Braudel, relacional em Marx – e na maior ou menor importância atribuída à segunda Revolução Industrial na formação do mercado mundial; Seabra (2020), comparando referenciais teóricos e metodológicos de Marini e Wallerstein, acrescenta a divergência profunda entre perspectivas acerca da ruptura revolucionária.

Por outro lado, Seabra ressalta pontos sobre os quais os esforços de convergência podem se apoiar: o capitalismo entendido como expansivo, começando sua mundialização no século XVI; a análise do sistema capitalista mundial e da divisão internacional do trabalho como dinâmica; a necessidade de crítica do desenvolvimentismo e da reprodutibilidade de etapas/modelos de países centrais; a superação da estrutura de exploração e dominação implicando a superação do capitalismo; a importância dada à organização, educação e preparação de movimentos políticos anti-sistêmicos e revolucionários. Cabe destacar também que, apesar da relação diferente com a ASM, ambas vertentes da TMD encontram-se no reconhecimento explicativo das ondas longas de Kondratieff, tal como elaboradas por Mandel, como um ponto de apoio fundamental; Arrighi (1999), em sua crítica à Wallerstein aproxima-se de Osorio (2017), guardando espaço em sua análise do sistema-mundo para as unidades nacionais e regionais, o que o aproxima da leitura marxista da dependência de uma dupla articulação.

Quadro 2- Esquema das transições hegemônicas e ciclos sistêmicos de acumulação do capitalismo histórico segundo a ASM

	1848-1870	1875	1880	1885	1890	1895	1900	1905	1910	1915	1920	1925	1930	1935	1940	
Dinâmica das transições Hegemônicas	Hegemonia		Crise hegemônica							Ruptura hegemônica						
Desenvolvimento produtivo	Revolução tecnológica					2º revolução tecnológica					3º Revolução tecnológica					
Ondas longas	Fase A (Ascenso) Início: 1848	Fase B (descenso) Início: 1874			Fase A (ascenso) Início: 1894			Fase B (Descenso) Início: 1914			Fase A (ascenso) Início: 1940					
Ciclo Sistêmico de Acumulação	3º Ciclo Sistêmico de Acumulação															
Fases do ciclo	Expansão produtiva		Expansão Financeira													
Crises			Crise Sinalizadora			'Renascimento'			Crise Terminal							
Relações de Classe	Expansão Sistêmica		Surgimento de novas camadas/ classes/ grupos sociais		Conflitos sociais					Escalada da luta pelo poder entre nações (interestatais) e Intraestatais					Caos sistêmico	
			Intensificação dos Conflitos sociais			Desintegração do antigo bloco social hegemônico										
			Rivalidade interestatais e Competição interempresarial			Escalada de Conflito sociais										
			Intensificação das rivalidades das grandes potências e da competição entre empresas (intercapitalista)			Expansão financeira sistêmica, centrada na nação hegemônica em declínio		Desintegração da organização sistêmica existente								
Relações interestatais e Interempresariais																
transformações do sistema dominante			Surgimento de novas Configurações de poder			Surgimento intersticial nas margens do raio de ação do Estado hegemônico em declínio de novos <i>loci</i> de poder e de novos sistemas de empresas comerciais					Centralização das capacidades Sistêmicas					
											Centralização da capacidade militar e financeira nas mãos do Estado hegemônico em ascensão e e consolidação do novo sistema dominante de empresas comerciais					

Quadro 2- Esquema das transições hegemônicas e ciclos sistêmicos de acumulação do capitalismo histórico segundo a ASM (continuação)

	1945	1950	1955	1960	1965	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020	2025	2030										
Dinâmica das transições Hegemônicas	Hegemonia						Crise hegemônica						Ruptura hegemônica															
Desenvolvimento produtivo	3ª Revolução tecnológica									4ª Revolução tecnológica																		
Ondas longas	Fase A (ascenso) Início: 1940				Fase B (descenso) Início: 1966				Fase A (ascenso) Início: 1994				Fase B (descenso) Início: 2020															
Ciclo Sistêmico de Acumulação	4º Ciclo Sistêmico de Acumulação																											
Fases do ciclo	Expansão Produtiva						Expansão Financeira																					
Crises							Crise Sinalizadora			'Renascimento'			Crise Terminal															
Relações de Classe	Reorganização Sistêmica pelo Estado Hegemônico		Expansão Sistêmica						Surgimento de novas camadas/ classes/ grupos sociais			Conflitos sociais			Escalada da luta pelo poder entre nações (interestatais) e Intraestatais						Caos sistêmico							
	Formação do novo bloco social hegemônico											Intensificação dos Conflitos sociais									Desintegração do antigo bloco social hegemônico							
Relações internacionais e Interempresariais	Reestruturação do sistema interestatal e interempresarial								Expansão Sistêmica												Rivalidade interestatais e Competição interempresarial						Desintegração da organização Sistêmica existente	
transformações do sistema dominante	Imitação do novo Estado Hegemônico																				Intensificação das rivalidades das grandes potências e da competição entre empresas (intercapitalista)			Expansão financeira sistêmica, centrada na nação hegemônica em declínio			Surgimento de novas Configurações de poder	
			Expansão Sistêmica						Surgimento intersticial nas margens do raio de ação do Estado hegemônico em declínio de novos <i>loci</i> de poder e de novos sistemas de empresas comerciais						Centralização da capacidade militar e financeira nas mãos do Estado hegemônico em ascensão e e consolidação do novo sistema dominante de empresas comerciais													

Fonte: ARRIGHI; SILVER, 2001; ARRIGHI, 2013.

2 O setor químico farmacêutico no padrão de reprodução do capital exportador com especialização produtiva

O presente projeto procura entender um dos fenômenos em tela do projeto, a dinâmica da indústria farmo-química brasileira no período atual, da década de 1990 ao presente, e o papel do Estado nessa trajetória, a partir da dupla articulação entre a situação imperialista do sistema mundial capitalista e formação econômico-social dependente.

O chamado período da globalização neoliberal (Marini, 2000) trata-se de uma reconfiguração dessas relações de dupla articulação entre externo e interno, sob impulso estadunidense, provocando reestruturações econômicas, sociais, políticas e espaciais em todas as partes.

Como forma de reforçar e desencadear a reconfiguração produtiva e da divisão internacional do trabalho, a onda de modernização que se instaura, relacionada a expansão sistêmica tardia (gerando o efeito, durante o período de renascimento, de aparente 'retomada da hegemonia estadunidense'), é um impulso à emulação de formas de organização estatal dos países centrais para periferia, em particular na América Latina, com a reformas neoliberais que retiravam e modificavam direitos (refletindo as reformas neoliberais anteriores de Pinochet, Thatcher, Reagan). Seus receituários de estabilização implicam políticas industriais mínimas, que favoreciam a especialização produtiva, sob o jugo da competitividade internacional, sentenciando, na América Latina, o fim da industrialização por substituição de importações e provocando a chamada desindustrialização precoce (quando comparada a países centrais).

Na contramão desse movimento, ocorre em certos países, a centralização das capacidades sistêmicas em países dependentes contra-hegemônicos ou associados, em especial no leste asiático – ironicamente levando em consideração as experiências latinoamericanas de desenvolvimento anteriores. Tais países assumiram a produção (absoluta ou relativa) perdida de países que se desindustrializaram, ocupando novos lugares no mercado mundial. Politicamente, mantiveram políticas industriais conduzidas pelo Estado (Marini, 1992 e 1996).

As partes latinoamericanas tomaram um rumo específico diante dessa reconfiguração capitalista global. Como foi brevemente indicado no item anterior, as economias dependentes passaram por diferentes fases, em que prevaleceram um ou outro padrão de reprodução do capital e correspondentes padrões de intervenção do Estado. Ao nível das formações sociais latinoamericanas, desenvolve-se um padrão de reprodução do capital de especialização produtiva, voltado a exportação (Osorio, 2012).

Neste sentido, é necessário pensar a economia política da saúde brasileira desde 1990, quando as políticas neoliberais foram adotadas no Brasil. Trata-se de um período marcado pela intensificação da dependência ao centro imperialista, com consequente reprimarização da economia brasileira, desindustrialização, ou redução do peso da indústria na economia e de dominação da fração burguesa do capital financeiro. A partir de 1990, o eixo central da política econômica passou a ser o chamado “tripé macroeconômico neoliberal – câmbio flutuante, metas fiscais restritivas (contenção de gastos e investimentos públicos), para garantir superávit primário, e metas de inflação, perseguidas por política de juros altos sobre a dívida pública (Rodrigues et al., 2024, p. 5).

Conforme Rodrigues et al (2023), as reformas da relação do Estado com o capital na saúde da década de 1990-2000 aprofundaram os incentivos estatais para o setor privado de saúde na assistência e nos seguros, dando sequência à direção apontada pelas reformas anteriores, da década de 1960. A grande inflexão das reformas mais recentes em relação às pretéritas foi a maneira como o setor industrial foi tratado, invertendo complementarmente o protecionismo, intervencionismo e desenvolvimentismo relacionado ao setor.

Especificamente em relação ao setor de saúde, este período foi marcado pelas seguintes medidas governamentais de caráter neoliberal e suas consequências:

1. O fim da proteção comercial feita até então pela Carteira de Comércio Exterior (CACEX) do Banco do Brasil (Magalhães et al., 2003, p. 46), que reduziu drasticamente a produção nacional de insumos farmacêuticos ativos

-
- e tornou a balança comercial de fármacos crescentemente deficitária (Rodrigues; Costa; Kiss, 2018);
2. A extinção da CEME, em julho de 1997 (Paula et al., 2009, p. 1114), que eliminou uma entidade criada, em 1971, para promover a produção e o fornecimento de medicamentos a preços acessíveis e que começou a ser desmontada, ainda nos anos 1970 (Cordeiro, 1980);
 3. O Plano Diretor de Reforma do Estado, que colocou a saúde e as demais políticas sociais como “Serviços não exclusivos” do Estado, passível de ser desenvolvidos por entidades “públicas não-estatais” (Brasil, 1995, p. 52–55), que preparou o terreno para a privatização da gestão dos serviços de saúde, através das chamadas Organizações Sociais (OS), e Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP);
 4. A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabeleceu os limites de 50% da receita líquida corrente para os gastos com pessoal da União e de 60% para os estados e municípios (Brasil, 2000, art. 19), que praticamente obrigou a administração pública a recorrer à contratação de OS e OSCIP para o provimento de serviços de saúde.

Tais medidas foram radicalizadas após o golpe parlamentar de 2016, com a aprovação da Emenda Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016, que congelou por 30 anos as despesas primárias do governo federal (Brasil, 2016), atingindo diretamente as despesas sociais, que são as principais despesas primárias, entre as quais está a saúde.

Recentemente o tema da soberania tem ganhado um amplo destaque nas discussões políticas pelo Brasil, não obstante dentro do campo do Acesso a medicamentos e Políticas de Saúde esse debate é bastante presente e já ocorre há décadas (BERMUDEZ, 2017). O diagnóstico de que o Brasil é um dos maiores mercados de consumo de medicamentos, e que possui uma assistência farmacêutica universal, se dá ao mesmo tempo que tem baixa produção nacional de insumos farmacêuticos ativos (IFA), farmoquímicos e medicamentos para uso humano (PINTO E BARREIRO, 2013; GADELHA, 2003; SINDUSFARMA, 2024). Na medida em que vamos avançando em

pesquisas nesse setor, é observado que trata-se de um conjunto de cadeias produtivas complexas; envolve diferentes segmentos empresariais e que necessitam de um direcionamento estatal para que seja possível uma resposta à altura das necessidades de saúde da população.

Nesse contexto, é importante compreender que o setor farmacêutico é um subcomponente do setor químico. O setor químico é estratégico para vários segmentos de outras cadeias produtivas industriais, sendo o ramo farmacêutico um dos mais relevantes economicamente, pelo potencial de inovação de novas entidades moleculares, tornando-o um elemento singular nas relações de dependência e subordinação, principalmente, para os Estados que são hegemônicos no desenvolvimento de novos produtos com economias centradas nesse ramo produtivo (KISS, 2018). A conformação da agenda regulatória dos Estados, portanto, sofre pressões do ambiente interno e externo, desde a geração de demandas sanitárias e interesses mercadológicos, às regras do jogo comercial, a exemplo da questão da propriedade intelectual, que reforçam o dinamismo e a complexidade do campo. Assim, ao analisar o componente químico-farmacêutico, deve ser considerada a conjuntura econômica global do setor como um todo, compreendendo o ciclo do capital a partir da “produção”, “circulação” e “consumo”. No caso do Brasil, enquanto Estado dependente, observa-se a cisão desse ciclo, categoria central para a análise a partir da Teoria Marxista da Dependência (TMD).

Nesse cenário de interdependência estrutural, as políticas industriais e comerciais estabelecidas pelos Estados para o setor farmacêutico são condicionadas por múltiplos fatores, como a dependência de insumos e matérias-primas para as cadeias de abastecimento, interrupções no tráfego marítimo, regulação e criação de barreiras comerciais, bem como as conformações dos sistemas de saúde. O Brasil importa aproximadamente 90% dos Insumos Farmacêuticos Ativos (IFAs) necessários para a produção de medicamentos. Essa dependência externa resulta em um déficit estimado de R\$20 bilhões anuais. A maior parte desses insumos, atualmente, provém da China e da Índia, o que expõe o país a riscos relacionados a interrupções na cadeia de suprimentos global (AGENCIA BRASIL, 2024; ANDRADE, 2024; LOGOMEX, 2025).

Além disso, é necessário considerar a estrutura empresarial que conforma o setor farmacêutico. Um grupo econômico é uma entidade formada por empresas controladoras e suas empresas controladas, seja de forma integral ou parcial (GONÇALVES, 1991). Neste trabalho, parte-se do pressuposto de que grandes grupos econômicos exercem efeitos sobre as ações governamentais, tanto na economia e na divisão internacional do trabalho, como no âmbito do poder político, do poder de mercado e da hegemonia. É importante, portanto, discutir a reconfiguração desses grupos na dinâmica capitalista de centralização da acumulação de capital e poder, uma vez que sua presença define de forma decisiva os rumos da indústria, os fluxos de importação e exportação e os próprios limites da política industrial nacional.

Os exemplos anteriormente citados afetam a cadeia produtiva de IFAs e medicamentos e como consequência geram inúmeros desafios na política de saúde como o de desabastecimento de medicamentos, comprometendo a integralidade dos serviços e do cuidado em saúde (CHAVES et al, 2019). Na pandemia da COVID-19 ficou ainda mais em evidência o impacto na saúde da população e os riscos do desabastecimento sanitário. As barreiras de acesso geradas pela ausência de uma produção nacional que atenda as principais necessidades em saúde da população produziu falta de equipamento de proteção individual (EPI), materiais médico-hospitalares e medicamentos (SARAIVA et al, 2020).

Em resposta a esse cenário, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou a RDC nº 389/2020, estabelecendo requisitos temporários para caracterizar e verificar o risco de redução da oferta de medicamentos essenciais durante a pandemia. Essa norma permitiu a flexibilização de requisitos regulatórios para garantir o abastecimento contínuo de medicamentos críticos, como sedativos e anestésicos, utilizados no manejo de pacientes com COVID (BRASIL, 2020).

Várias linhas de cuidado foram afetadas, evidenciando a vulnerabilidade do sistema de saúde, por exemplo, medicamentos utilizados no tratamento da hanseníase sofreram desabastecimento. Situação denunciada pela Sociedade Brasileira de Hansenologia (SBH) e o Movimento de Reintegração das Pessoas Afetadas pela Hanseníase e seus Familiares (Morhan), que reportaram que, durante o ano de 2021, 18 estados brasileiros estavam sofrendo desabastecimento de medicamentos para o

tratamento da hanseníase, uma combinação de três antibióticos chamados de poliquimioterapia, ou PQT (SBH e MORHAN, 2020).

Dentre as causas que contribuíram para o desabastecimento está a frágil política industrial direcionada às necessidades básicas de saúde; voltada para as demandas do SUS e que vale a pena ressaltar é um grande mercado interno subutilizado. Estudos recentes produzidos pelo Grupo SEM, apresentaram um encolhimento do setor farmoquímico brasileiro, base da indústria farmacêutica; por outro lado acontece um crescimento muito maior de classes ligadas à produção de insumos para o agronegócio _ defensivos agrícolas; adubos e fertilizantes; e medicamentos para uso veterinário (RODRIGUES, KISS E SILVA, 2018).

No Brasil, a situação da dependência do setor químico-farmacêutico vem sendo debatida, desde a década de 1990, quando se observa o declínio do parque fabril nacional e um avanço brutal das políticas neoliberais que produziram um impacto negativo no setor. É possível citar a Lei de Propriedade Intelectual, que tem consequências graves para o desenvolvimento tecnológico na produção de IFA e medicamentos (DÓRIA et al, 2016). Conforme apontado no estudo de Rodrigues, Costa e Kiss (2018) durante as últimas duas décadas, três caminhos adotados pelo Estado brasileiro buscaram fomentar a política industrial: engenharia reversa restrita aos antirretrovirais, genéricos e as parcerias de desenvolvimento produtivo (PDPs). Do ponto de vista do Grupo SEM, a engenharia reversa foi uma medida adotada que teve muito sucesso interferindo para além da guerra dos preços abusivos praticados pela detentora da patente do antirretroviral, também produziu um avanço no parque tecnológico com a produção nacional de antirretrovirais (RODRIGUES e SOLER, 2009).

Porém o caminho que se consolidou como política foi o do Complexo Econômico Industrial da Saúde (CEIS), principal aposta dos governos do Partido dos Trabalhadores, através das PDPs, um conjunto de políticas desenvolvidas a partir do Programa Nacional de Fomento à produção pública e inovação no âmbito do SUS, de 2008. Essas parcerias teriam o potencial para reverter alguns gargalos da base produtiva nacional, buscando a internalização da produção de fármacos no Brasil, mediante o estabelecimento de parcerias para o desenvolvimento produtivo entre farmoquímicas nacionais privadas e os laboratórios oficiais (Gadelha e Costa, 2012). As

PDPs foram medidas governamentais que através da transferência de tecnologia entre empresas privadas e laboratórios públicos oficiais teriam a capacidade de trazer desenvolvimento tecnológico ao Brasil com o intuito de reduzir o déficit da balança comercial (BC) no setor.

Os caminhos escolhidos não são capazes de romper com a subordinação e dependência, aprofundando o déficit da balança comercial. Diante de tais estudos é possível observar que o país, ainda que seja um dos maiores mercados de medicamentos no mundo, se encontra em uma dependência tecnológica, econômica e sanitária.

Todos os elementos históricos e estruturais apresentados até o momento nesta introdução são fundamentais para que o projeto adotasse a Teoria Marxista da Dependência (TMD) como base para construir uma crítica ao modelo subordinado de política industrial farmacêutica. Como aponta a TMD, em uma economia periférica, como a do Brasil, todas as atividades econômicas e o papel do Estado estão submetidos à condição de dependência, sendo necessário desvendar as formas concretas em que a estrutura dependente se configura. Segundo os autores principais da TMD há um conjunto de características que se manifestam no Estado capitalista dependente. Os estudos envolvendo o setor farmacêutico evidenciam muitas dessas categorias descritas por Marini, dos Santos e Bambirra, nesta nota técnica, pretendemos apresentar como a cisão do ciclo do capital apontada por Ruy Mauro Marini (Marini, 1973, 2012), afeta esse ramo da indústria; e o processo de transferência de valor via intercâmbio desigual no setor. Cabe informar que mais adiante é de interesse do Grupo abordar a mais valia extraordinária através do Sistema de Propriedade Intelectual, com as patentes de medicamentos.

2.1 Cisão do ciclo de capital no setor químico-farmacêutico

O conceito de cisão do ciclo do capital é uma importante categoria analítica para compreender aspectos estruturais da dependência, elucidando como a riqueza produzida no Sul Global é drenada para os países do Norte Global. Na década de 1970, Rui Mauro Marini se refere à questão da seguinte forma:

[...] a produção latino-americana não depende da capacidade interna de consumo para sua realização. Opera-se, assim, desde o ponto de vista do país dependente, a separação dos dois momentos fundamentais do ciclo do capital — a produção e a circulação de mercadorias [...]. (Marini, 1973, p. 14–15)

A harmonia que se estabelece, no nível do mercado mundial, entre a exportação de matérias primas e alimentos, por parte da América Latina, e a importação de bens de consumo manufaturados europeus, encobre a dilaceração da economia latino-americana, expressa pela cisão do consumo individual total em duas esferas contrapostas. (Marini, 1973, p. 16)

O desenvolvimento da acumulação baseada na produtividade do trabalho tem como resultado o aumento da mais-valia e, em consequência, da demanda criada pela parte desta que não é acumulada. Em outras palavras, cresce o consumo individual das classes não produtoras, com o que se amplia a esfera da circulação que lhes corresponde. Isso não só impulsiona o crescimento da produção de bens de consumo manufaturados, em geral, como também o da produção de artigos supérfluos. A circulação tende, portanto, a se dividir em duas esferas, de maneira similar ao que constatamos na economia latinoamericana de exportação, mas com uma diferença substancial: a expansão da esfera superior é uma consequência da transformação das condições de produção e se torna possível à medida que, aumentando a produtividade do trabalho, a parte do consumo individual total que corresponde ao operário diminui em termos reais. A ligação existente entre as duas esferas de consumo é distendida, mas não se rompe. (Marini, 1973, p. 18)

Mathias Seibel Luce (2018) aprofunda as categorias centrais da TMD proposta por Marini, buscando atualizar e especificar as diferentes formas de cisão do ciclo do capital. A economia dependente não apenas perde parte do seu excedente, como é concebida para não se desenvolver de maneira autônoma e coordenada. Neste sentido, podemos considerar o surgimento de inovações tecnológicas, novos ciclos econômicos, a exemplo dos medicamentos biológicos, onde o grau de dependência de elementos estruturais nas cadeias produtivas nacionais, como insumos, tecnologia, fonte energética, contribui para reforçar a submissão ao capital estrangeiro. Neste exemplo, o Brasil como uma economia periférica se especializa em exportar produtos primários ou com baixo valor agregado, o que a torna vulnerável às oscilações do mercado internacional, a dependência tecnológica e financeira em relação aos países centrais se mantém, perpetuando o ciclo de subordinação.

A análise da balança comercial do setor corrobora a existência de uma cisão profunda e crescente. Os dados revelam que a indústria brasileira importa consistentemente tanto insumos farmacêuticos ativos (IFAs), necessários para a produção interna, quanto os próprios medicamentos acabados. Essa dependência se aprofundou ao longo do tempo: em 1997, por exemplo, o Brasil importava 2,4 vezes

mais IFAs do que medicamentos acabados, mas o crescimento da importação de produtos finais foi tão acelerado que, em 2024, os valores de importação das duas categorias se equiparam, superando 13,8 bilhões de dólares cada (OKITA, 2022). Esse cenário evidencia que a indústria nacional não consegue fechar o ciclo produtivo internamente, reforçando o argumento da industrialização não-orgânica e desintegrada. Para aprofundar essa análise, a investigação dos itens mais comercializados revela a natureza específica dessa dependência. Ao analisar o mercado nacional, percebe-se que grande parte da produção nacional está concentrada na comercialização de medicamentos de baixo valor agregado, medicamentos de venda livre como analgésicos, antitérmicos, por exemplo. São características desses medicamentos dominados pelas empresas nacionais não estarem (a bastante tempo) sob exclusividade no mercado, ou seja, medicamentos não patenteados de baixo valor agregado (Rodrigues et al, 2022). Os dados mostram que a dependência se concentra em produtos de alta complexidade tecnológica, essenciais para a saúde pública e para o desenvolvimento do setor, mas cuja produção nacional é inexistente ou insuficiente. Essa disparidade evidencia a incapacidade da indústria brasileira de gerar inovação e produtos de ponta em escala competitiva, aprofundando a dependência tecnológica e a transferência de valor para os países centrais. Outra característica identificada pela TMD também é possível ser observada a respeito da produção de medicamentos no Brasil: a relação de cumplicidade que existe da burguesia nacional, nesse caso do do setor farmacêutico com a burguesia do centro do capitalismo. Essa relação está na renúncia à mais valia relativa e aposta na superexploração a partir da mais valia absoluta. Não há um interesse em romper com o atraso tecnológico e percebe-se um desinteresse em disputar com a burguesia do centro capitalista o mercado de produtos inovadores. Assim, o lucro vem a partir da superexploração da força de trabalho, como podemos identificar através de *lobby* feitos pela burguesia nacional para a aprovação das reformas recentes e ataques à CLT.

Evidências demonstram uma política do Estado brasileiro que prioriza produção de medicamentos para uso animal e que colaboram para interpretação que no Brasil a produção de medicamentos é voltada para pecuária, ou seja, está voltada para a produção de matérias primas para exportação. Já quando se trata da produção

de medicamentos voltados para uso humano o que foi identificado é um ritmo de crescimento muito inferior. O processo de desindustrialização da indústria produtora de Insumos Farmacêuticos Ativos (IFAS), desde a década de 1990, é outro aspecto a ser explorado, entre a produção local e a participação no processo produtivo. Novas conformações da cadeia produtiva global, reforçam a integração de pequenas e médias empresas como fornecedoras de insumos para o processo produtivo, tornando o processo regulatório imprescindível, por meio de novos contratos entre produtores e distribuidores de mercadoria. As empresas de logística e distribuição figuram entre as principais responsáveis pelo processo de importação e exportação.

O estudo da Pesquisa Industrial Aplicada (PIA) nos permitirá atualizar e analisar o comportamento dessa indústria nacional. Nos permitindo o levantamento de dados que darão uma estimativa do dimensionamento do setor. Para realização deste estudo a metodologia irá trabalhar com os dados relativos ao grupo de “fabricação de produtos químicos”, e dentro deste: as classes de “fabricação de produtos farmacêuticos e farmoquímicos”; “fabricação de defensivos agrícolas” (agrotóxicos); e “fabricação de medicamentos para uso veterinário”. A pesquisa levanta informações referentes a receitas, despesas, pessoal ocupado, salários, retiradas e outras remunerações, valor da transformação industrial, entre outras. O período a ser analisado será de 2003 a 2023. Acredita-se que esse período é um recorte importante para avaliar as políticas adotadas no período de ampliação do SUS, também é um bom recorte para uma análise das apostas do CEIS. Baseado em estudos anteriores, provavelmente as variáveis selecionadas serão: número de empresas (tabela 101 da PIA/IBGE); pessoal ocupado total (tabela 101); receita bruta total (tabela 102); receita líquida de vendas - RLV (tabela 102); receita total (tabela 102); e o valor da transformação industrial - VTI (tabela 104). Convém mencionar que o VTI corresponde à diferença entre o valor bruto da produção industrial menos os custos das operações industriais e constitui um proxy para o lucro. Com vistas a permitir uma aproximação com a questão da concentração/desconcentração industrial, resolvemos acrescentar, ainda, a variável média de pessoal ocupado, que corresponde à divisão do pessoal ocupado total pelo número de empresas. Visando à comparabilidade entre os valores financeiros - receita bruta total, RLV e VTI - trabalhados pela pesquisa, estes serão

corrigidos com base na variação anual do IPCA calculada pelo IBGE, obtidos junto ao banco de dados IPEADATA do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.

O menor ritmo de crescimento da produção de medicamentos para uso humano no Brasil deve ser compreendido como expressão de uma contradição estrutural do setor farmacêutico nacional. Embora o país figure entre os maiores mercados consumidores globais, com vendas de mercado avaliadas em torno de US\$ 31–36 bilhões em 2023 (SINDUSFARMA, 2024; STATISTA, 2024), a expansão produtiva interna não cresce de forma proporcional à demanda, sobretudo porque os investimentos e a estrutura produtiva não se orientam prioritariamente para o mercado doméstico. A baixa capacidade de consumo da classe trabalhadora, decorrente da superexploração, reforça esse quadro de assimetria (MARINI, 1973), que aprofunda a subordinação do setor farmacêutico às dinâmicas do capital global.

Essa assimetria produtiva encontra expressão concreta na evolução da balança comercial do setor. Nos últimos anos, o Brasil passou a registrar déficits recorrentes e expressivos na comercialização de medicamentos e insumos farmacêuticos: relatórios setoriais e bases de comércio exterior indicam déficits na ordem de bilhões de dólares, com salto no período da pandemia e continuidade de saldos negativos em 2021–2022, e fluxo de importações concentrado em IFAs e produtos acabados. Entre janeiro e outubro de 2022, por exemplo, o déficit da balança comercial de produtos farmacêuticos ultrapassou US\$ 7 bilhões, enquanto as exportações permaneceram restritas e pouco competitivas (OPAS, 2023; ABIFINA, 2023; ANVISA, 2023).

A partir da perspectiva analítica da Teoria Marxista da Dependência (TMD), esses indicadores corroboram a hipótese da cisão do ciclo do capital (MARINI, 2000). Em economias periféricas, o ciclo de produção, circulação e consumo, não se realiza de forma completa nem autocentrada, pois a inserção subordinada no mercado mundial provoca deslocamentos de valor e dificulta o desenvolvimento de capacidades tecnológicas locais. No contexto farmacêutico brasileiro, a dependência de IFAs importados e de tecnologias produtivas externas reforça essa cisão: a produção interna permanece atrelada à importação de componentes estratégicos, enquanto o consumo

interno é limitado pela baixa capacidade de compra da população (GADELHA, 2003; PINTO e BARREIRO, 2013).

As políticas públicas implementadas desde meados dos anos 2000 ilustram a tentativa do Estado de intervir nesse processo, mas também os limites dessa intervenção. Programas como o PROFARMA (BNDES, 2004) e as Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDPs), a partir de 2008, buscaram financiar a produção local, promover transferência de tecnologia e garantir demanda estatal para produtos estratégicos (DELGADO, 2015; VARRICCHIO, 2017). O SUS, por sua vez, atua como principal comprador público e instrumento de garantia de acesso (VIEIRA, 2010). Todavia, os resultados observados apontam para uma contradição: em vez de reduzir a dependência, tais políticas acabaram, em grande medida, integrando ainda mais as empresas nacionais às dinâmicas do capital financeiro e às cadeias globais de valor, reforçando a concentração de mercado e o déficit externo (PINTO e BARREIRO, 2013; VARRICCHIO, 2017).

Os dados de 2003–2023 revelam um padrão persistente: crescimento do mercado interno em termos de receita e vendas, acompanhado de aumento do montante de importações de IFAs e medicamentos acabados, e de um saldo comercial estruturalmente negativo que se intensificou em momentos de crise sanitária (SINDUSFARMA, 2024; OPAS, 2023). Em termos práticos, isso implica que o ganho em escala do mercado brasileiro não se traduziu em autonomia produtiva. Ao contrário, a convergência entre maior consumo (especialmente de produtos de alto valor) e incapacidade de ampliar a produção nacional com base em insumos estratégicos evidencia a permanência da dependência tecnológica e comercial.

Diante desse quadro, a categoria da cisão do ciclo do capital permanece heurística e explanatória: explica por que nem mesmo políticas industriais pontuais conseguiram superar a subordinação tecnológica e econômica. A superexploração da força de trabalho (MARINI, 1973), a concentração empresarial orientada por capital financeiro e a condição estrutural de importador de insumos estratégicos conformam um regime de reprodução que inviabiliza, por si só, a substituição plena das importações e a internalização do desenvolvimento tecnológico autônomo (PINTO e BARREIRO, 2013).

Debates sobre as recentes políticas públicas que estão associadas à produção industrial local e as políticas sanitárias, como o programa Aqui Tem Farmácia Popular parece comprovar a cisão do ciclo do capital na IF, uma vez que foi necessário criar um programa que utiliza recursos públicos para assegurar a circulação dos medicamentos, isso decorre novamente da baixa capacidade de consumo dos trabalhadores, fruto da superexploração. Entretanto, nesta fase da pesquisa, buscaremos direcionar o debate sobre a cisão do ciclo do capital.

2.2 Transferências de valor por intercâmbio desigual relacionadas com a Indústria Farmacêutica Brasileira

A TMD considera que a condição de dependência se caracteriza pela transferência de valor do país dependente para as economias centrais do sistema capitalista, envolvendo diferentes processos baseados, sobretudo, na concentração da produção interna de mercadorias primárias e de produtos industrializados de baixa incorporação tecnológica. As economias dependentes estão reféns da importação de produtos industrializados e serviços mais complexos, os quais se valorizam no longo prazo em relação aos produtos primários exportados por economias periféricas (Rodrigues et al, 2023).

O exame da balança comercial para o setor farmacêutico, nos estudos do Grupo SEM, mostrou o desenvolvimento de um forte e crescente déficit comercial. O setor tornou-se muito dependente da importação de IFA, assim como de uma quantidade crescente de medicamentos acabados de maiores valores agregados e conteúdo tecnológico. Isso aconteceu apesar das políticas governamentais do CEIS que visavam a reduzir a vulnerabilidade externa do setor farmacêutico brasileiro, não ocorrendo uma alteração do quadro de dependência comercial, científica e tecnológica. Tais iniciativas mostram que as intervenções governamentais em favor da indústria farmacêutica no Brasil, entre 2003 e 2016, refletiram uma visão limitada por ter procurado conciliar o objetivo de promover o desenvolvimento industrial e tecnológico por indução estatal com a permanência dos pilares do neoliberalismo, que não alterou o quadro de subordinação do país aos países centrais do sistema interestatal capitalista fortalecendo uma lógica de Estado dependente.

O objetivo específico que visa apresentar os dados sobre importação e

exportação de medicamentos e insumos farmacêuticos para avaliação do impacto do setor na balança comercial brasileira pretende trazer atualizações do setor farmacêutico referente a BC, porém aproveitando as atualizações na plataforma da Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) ComexStat será possível ainda produzir informações para além dos valores brutos de importação ou exportação. Um dos pontos importantes será observar com quem o país atualmente atua como parceiro maior, seja como exportador ou importador. Também será possível uma análise que permita identificar através da denominação pela Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), grupos de medicamentos que são mais importados, onde está presente em maior grau a dependência tecnológica brasileira. A partir das informações da balança comercial, serão extraídos e analisados os dados relativos às importação e exportação de medicamentos acabados e produtos químicos que podem estar relacionados ao setor de produção de IFA e medicamentos, no período de 2003 até 2023. Tais dados estão disponíveis em dólar (US\$), Free on Board (FOB), os quais foram corrigidos para dezembro de 2025, de acordo com a variação anual do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) dos Estados Unidos.

2.3 Mecanismos de ampliação da circulação dos medicamentos

Importantes mudanças na conformação da população brasileira reconfiguraram o mercado farmacêutico ao longo da década de 2000. O Brasil, que já figurava como um dos maiores mercados do mundo, passou por um processo de transição demográfica e epidemiológica, associado à um conjunto de políticas redistributivas que viabilizaram maior acesso da classe trabalhadora à renda (atrelado ao discurso político de uma pretensa ascensão social pela via do consumo). Isso ajudou a aumentar a demanda por medicamentos e, atualmente, o país é o sétimo maior mercado mundial (Interfarma, 2022). Outro elemento decisivo para a modificação do padrão de consumo brasileiro é a Lei 9.787/1999, conhecida como Lei dos Genéricos, categoria de medicamento que se tornou a de maior relevância de consumo na demanda nacional.

Em paralelo, o Estado brasileiro adota uma política “neodesenvolvimentista”, que visa retomar a capacidade produtiva do país; isso se materializa na Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE), lançada em 2004, na qual as

cadeias produtivas farmacêutica e farmoquímica são consideradas setores estratégicos. Como desdobramento, surgem duas novas políticas industriais: o Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Cadeia Produtiva Farmacêutica (PROFARMA), iniciado em 2004; e as Parcerias de Desenvolvimento Produtivo (PDP), em 2008, que terão consequências sobre a circulação de medicamentos no Brasil (KISS, 2018).

O PROFARMA, de responsabilidade do Banco Nacional para o Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), trata da viabilização de condições especiais para o financiamento das atividades de produção e de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) das indústrias farmacêutica e farmoquímica. Já as PDPs são associações entre laboratórios públicos e privados, com o objetivo de transferir tecnologia de produção para o ente público, em troca da garantia de demanda por um tempo determinado, e com a condição de que a produção seja agregada ao repertório tecnológico nacional e condizente com as necessidades das políticas de saúde do Estado.

Assim, ao longo da década, observou-se um crescimento importante da indústria farmacêutica brasileira, com uma produção voltada para medicamentos isentos de prescrição (MIP) ou genéricos, produtos de baixo valor agregado, impulsionada pelo PROFARMA. Depois de 2008, a política das PDPs contribuiu para o início da capacitação da produção de medicamentos biotecnológicos de maior complexidade. Como consequência, desde 2004, o mercado farmacêutico brasileiro vem crescendo acima de dois dígitos ao ano atingindo, em 2013, a marca de R\$ 56 bilhões (MITIDIÉRI ET AL, 2022).

A participação das empresas farmacêuticas nacionais no total das vendas de medicamentos no país aumentou de 34% em 2003 para 57% em 2013; em valores nominais, as vendas dos laboratórios nacionais aumentaram de R\$ 5 bilhões para R\$ 33 bilhões, um crescimento médio anual de 21% nesse período [Sindusfarma (2014)] (MITIDIÉRI, 2022, p.60).

A pesquisa conduzida pelo grupo SEM aponta que, a fim de crescerem no mercado e absorverem o investimento público, as empresas nacionais fizeram uso de estratégias comerciais agressivas, tais como aquisições, fusões e abertura ao capital financeiro. Esse modelo comercial, facilitado pelo financiamento público do PROFARMA, teve como consequência a concentração do mercado, a mudança na composição do capital das empresas nacionais, o crescimento do valor de vendas e da circulação de medicamentos - focado em genéricos e medicamentos isentos de prescrição, de baixo valor agregado e baixa incorporação tecnológica (RODRIGUES ET

AL, 2018).

Já as PDPs - cujas prioridades incluíam a absorção de tecnologia para a produção de medicamentos biotecnológicos - favoreceram a associação dos grupos econômicos dos laboratórios nacionais em joint ventures para explorar esse mercado; como exemplo, temos a BioNovis (criada a partir da associação da EMS com a Hypermarcas, Aché e União Química), que detinha, em 2022, oito dos quatorze contratos ativos de PDPs para produtos biotecnológicos (idem).

Mesmo assim, apesar do crescimento da indústria (em via monopolista), e ainda que o mercado brasileiro figure entre os maiores do mundo, o setor farmacêutico nacional “é cada vez mais dependente de importações (MAGALHÃES, 2003; GADELHA, 2003; ABDI, 2013) e apresenta crescente déficit comercial, o sexto maior do mundo no setor (PINTO e BARREIRO, 2013, p. 1.558)” (RODRIGUES ET AL, 2022). Diante desse cenário, sobre as políticas PROFARMA e PDPs, o estudo do grupo SEM aponta que

tais políticas industriais fizeram parte de uma iniciativa voltada para a retomada do papel do Estado como indutor do crescimento econômico, que ficou conhecida como “neodesenvolvimentismo”. (O Estado) não rompia, entretanto, com os pilares do neoliberalismo, como a estabilidade monetária, austeridade fiscal e a não discriminação do capital internacional – tentando, desta forma, reunir princípios inconciliáveis da economia política: o liberalismo e o intervencionismo estatal. Essa agenda visava promover o desenvolvimento de interesses do empresariado industrial, sem ferir, contudo, a dominação do capital financeiro e sua vinculação com os circuitos de financeirização mundial (RODRIGUES ET AL, 2022, p.2).

Apesar do interesse do Estado em fazer avançar a IFB, sem um rompimento com a lógica de dominação econômica, o financiamento oportunizado pelo fundo público teve como consequência uma ampla reconfiguração do setor. Essa estratégia permitiu a concentração de mercado por empresas que, agora associadas em grandes grupos econômicos dos quais participa largamente o capital financeiro, tendem a ampliar a transferência de valor para fora do país; enquanto isso, o Estado arca com um déficit comercial cada vez maior, decorrente do desinvestimento da indústria farmoquímica brasileira, que torna o setor farmacêutico quase totalmente dependente de importação de IFA.

É importante salientar que o mercado interno brasileiro é composto, em linhas gerais, por uma população de proporções continentais (capaz, portanto, de constituir um grande mercado de consumo), mas formada por uma classe trabalhadora

superexplorada e de baixa capacidade de consumo individual; ainda assim, é quem conforma a maior parte do gasto brasileiro com saúde (IBGE). Além disso, a existência de um sistema universal de saúde demanda um grande gasto público, do qual o acesso a medicamentos constitui parte significativa. Estudos apontam que os gastos com medicamentos das Secretarias de Saúde e do Ministério da Saúde vêm aumentando de forma alarmante: “entre 2010 e 2015, esse crescimento foi da ordem de 40% (BRASIL, 2011; VIEIRA, 2017, p. 129)”. (RODRIGUES ET AL., 2018, p.2)

Essa situação se agrava pela posição de subordinação do Estado Brasileiro, que cria um ambiente de mercado permissivo. Em 2024, enquanto o mercado farmacêutico apresentava um faturamento de R\$160,7 bilhões (crescimento de 12,8% em comparação com 2023), o comportamento da faixa de preços dos medicamentos, apresentado pela 8 edição do Anuário Estatístico do Mercado Farmacêutico, ilustra o custo e a variação de preço sobre os medicamentos biotecnológicos e novos, bem como a estratégia da produção de medicamentos genéricos e similares, que se realiza na quantidade massiva de unidades vendidas para consumo da classe trabalhadora.

(...) Esses produtos (medicamentos biológicos e novos) frequentemente comprovam ganhos relevantes de eficácia e segurança por meio de evidências científicas, o que sustenta sua capacidade de alcançar preços premium. Observa-se ainda que, nesses grupos, a diferença entre média e mediana do preço praticado é bastante acentuada, sugerindo forte dispersão dos valores no mercado. Em contraste, Genéricos e Similares registram os menores preços médios, reforçando seu papel como alternativas de menor custo e maior alcance populacional. O preço médio dos Biológicos foi de R\$ 489,35, com média de preço praticado de R\$ 5.911,46 e mediana de R\$ 539,32. Já os medicamentos Novos apresentaram preço médio de R\$ 54,88, média do preço praticado de R\$ 2.476,08 e mediana de R\$ 78,58, o que indica forte dispersão nos preços efetivamente praticados no mercado. Em contraste, os Genéricos apresentaram o menor preço médio (R\$ 7,84), reforçando seu papel como alternativa de menor custo para a população. (ANVISA, 2024, p.19)

Se considerarmos que grande parte dos gastos de saúde no Brasil são feitos do próprio bolso pela população - cuja faixa média de consumo não atinge medicamentos de maior valor agregado -, a judicialização desta demanda para garantia de compra pelo SUS aparece como consequência inevitável e, ao mesmo tempo, estratégia de ataque ao fundo público. Em 2023, a judicialização correspondeu a cerca de 33% dos gastos em medicamentos dos estados brasileiros, número que segue um caminho ascendente - de 76.836 novos casos judiciais em 2020, para 162.046 em 2024, houve um salto de 110,9% (IPEA)

Compreende-se que o fundamento do direito à saúde de forma universal e

integral tem sido entendido, a nível jurídico, como direito ao consumo de mercadorias tecnológicas em saúde. Cumpre denunciar a relação entre o fenômeno da judicialização do acesso à medicamentos com os interesses da indústria farmacêutica no vasto mercado brasileiro que, estando entre os países mais populosos do mundo, ainda conta com o SUS como o seu maior comprador (SAMPAIO, 2023). Nesse sentido, a via judicial torna-se a via de acesso da população a um rol muito específico de medicamentos, no geral, de alto custo, sem registro na ANVISA ou ainda não incorporados ao SUS, de modo atravessado, desigual, individual, e ao sabor dos preços e das proteções patentárias induzidos pelas empresas.

A judicialização é utilizada estrategicamente para promover a circulação de medicamentos no país (no geral, os biotecnológicos - de alto custo e incorporação tecnológica), de modo a criar meios de remessa de lucro obtidas no Brasil para os países centrais. A título de ilustração do sequestro do fundo público perpetrado pela indústria farmacêutica, matéria jornalística do IPEA, de 27 de maio de 2025, informa que:

em 2024, o Ministério da Saúde teve uma despesa de R\$ 3,2 bilhões em decorrência de demandas judiciais de medicamentos, sendo R\$ 1,9 bilhão referente aos gastos próprios de empenhos do ano e R\$ 1,3 bilhão relativo ao ressarcimento solicitado por estados e municípios pelo fornecimento de medicamentos entre 2017 e 2022 (IPEA).

3 Observações sobre a metodologia

Há um conjunto amplo de questões importantes para analisar à luz da TMD. Por isso a necessidade de estudarmos a teoria. Esse foi o objetivo do "freio de arrumação" para o desenvolvimento das NT.

Em relação às nossas importações de IFA e de medicamentos acabados, precisamos saber de onde vêm as principais importações, por tipo de produto. Só isso nos permitirá verificar o grau de nossa dependência em relação ao centro do sistema.

Da mesma forma, vale perguntar se temos como estimar o peso das remessas de lucros, além do pagamento de patentes.

3.1 Atlas da Complexidade econômica⁴

Uma das exigências da pesquisa marxista é a observação simultânea das partes e da totalidade. Em relação a captação da totalidade na qual o setor químico se insere e sua dinâmica, o Atlas da Complexidade Econômica facilita enormemente a visualização, além de fornecer dados que podem ser trabalhados. Permite, por exemplo, observar ao longo do tempo, considerando a evolução nos anos 1995, 2005, 2015 e no último ano disponível, 2021 as diversas camadas do controle do mercado mundial de exportações: do setor químico em relação a outros setores por países; da participação dos países no mercado mundial de exportações do setor químico e dos subgrupos, por exemplo da química orgânica e, dentro desta última, dos antibióticos. Além disso permite a visualização das divisões internas da produção dos países. Tomaremos três países, pelas trajetórias de desenvolvimento distintas e por seu lugar no sistema-mundo (hegemônico, desafiante e dependente latinoamericano): EUA, China e Brasil (conferir em Anexo algumas visualizações).

A utilização do Atlas, como aliás de grande parte dos dados existentes, especialmente internacionais, apresenta diversas limitações para sua incorporação numa análise crítica. Gala (2017), por exemplo, cita o fato do Atlas não dar conta da indústria *maquila*, mascarando aspectos importantes da dependência. Assim, implica

⁴O sitio tem a vantagem de oferecer a possibilidade de baixar as bases completas, sobre as quais trabalharemos: <https://atlas.cid.harvard.edu/data-downloads>.

uma observação mais detalhada, ao nível nacional, da qualidade da produção. Embora a construção do Atlas mereça críticas pela sua atualização do debate das vantagens comparativas, procuraremos apenas nos servir das informações disponíveis em seu banco de dados permitindo uma primeira aproximação da evolução absoluta e proporcional do, requisitos para a compreensão do PRC.

3.2 Bancos Anvisa

3.2.1 Em relação aos medicamentos descontinuados

O presente estudo utilizará dados públicos disponibilizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) sobre a descontinuidade de medicamentos no Brasil. A base de dados inclui informações sobre produtos farmacêuticos que tiveram seu registro suspenso, cancelado ou descontinuado, abrangendo diferentes categorias terapêuticas, formas farmacêuticas e períodos de comercialização.

A análise seguirá uma abordagem quantitativa, com a extração, organização e tratamento dos dados em planilhas eletrônicas para posterior análise estatística. Serão examinadas variáveis como: nome comercial do medicamento, princípio ativo, classe terapêutica, data de descontinuidade e motivo da descontinuidade (quando disponível).

A partir desses dados, será possível identificar padrões e tendências de descontinuidade, como setores terapêuticos mais afetados, períodos de maior incidência e possíveis correlações com políticas públicas, mudanças regulatórias ou flutuações de mercado. Além disso, o estudo permitirá compreender como a descontinuidade impacta o acesso a medicamentos essenciais.

3.2.2 Quanto as empresas independentes e grupos econômicos

O estudo utilizará dados públicos dos Anuários Estatísticos do Mercado Farmacêutico produzidos pela Secretaria Executiva da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, para analisar o comportamento de empresas farmacêuticas no Brasil, distinguindo empresas independentes e pertencentes a grupos

econômicos. Serão coletadas informações sobre registro de medicamentos, preços e descontinuidade de produtos, organizadas em um banco de dados estruturado.

As empresas serão classificadas conforme sua vinculação a grupos econômicos, permitindo comparações entre os dois perfis. O método proposto possibilitará compreender como a estrutura empresarial impacta o comportamento do mercado farmacêutico brasileiro, fornecendo subsídios para políticas regulatórias e estratégicas.

DOI: 10.5281/zenodo.18375887

Citação sugerida: RODRIGUES, P.H.A; KISS, C.; SILVA, R.D.F.C; MATTOS, A.L.C.; DELPHIN, C.S.T.; CAMBAMBI, C.A.C.; SOLIS, F.P. *Nota técnica do componente da Indústria Química-Farmacêutica*. Nota Técnica, novembro, 2025. GRUPO SEM/IMS-UERJ: Rio de Janeiro. DOI: 10.5281/zenodo.18375887.

Referências

ABIFINA. Associação Brasileira das Indústrias de Fármacos e Insumos Farmacêuticos. **Relatório anual do setor farmacêutico**. São Paulo: ABIFINA, 2023. Disponível em: https://abifina.org.br/src/uploads/2024/04/web_relatorio-de-gestao-abifina-2022-2024.pdf. Acesso em: 10 set. 2025.

AGÊNCIA BRASIL. Brasil estima déficit de R\$ 20 bi com insumos farmacêuticos importados. **Agência Brasil**, 1 ago. 2024. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2024-08/brasil-estima-deficit-de-r-20-bi-com-insumos-farmaceticos-importados>. Acesso em: 10 set. 2025.

ANDRADE, Rodrigo. Brasil ainda importa 90% da matéria-prima necessária para a produção de vacinas. **Central de Conteúdo – Ipea**, 2 maio 2024. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/cts/pt/central-de-conteudo/artigos/artigos/426-brasil-ainda-importa-90-da-materia-prima-necessaria-para-a-producao-de-vacinas>. Acesso em: 10 set. 2025.

ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **8º Anuário Estatístico do Mercado Farmacêutico: 2024**. Brasília: Anvisa, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/fiscalizacao-e-monitoramento/fiscalizacao-e-monitoramento-do-mercado/anuario-estatistico-do-mercado-farmacaceutico>. Acesso em 10 set. 2025.

ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Relatórios estatísticos de produção e importação de medicamentos**. Brasília: ANVISA, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2024/cmed-divulga-anuario-com-dados-do-mercado-nacional-de-medicamentos-em-2023>. Acesso em: 10 set. 2025.

ARRIGHI, G. ; SILVER, B. J. **Caos e governabilidade no moderno sistema-mundo**. Rio de Janeiro: Contraponto, 2001. 336p.

ARRIGHI, G. **O longo século XX**. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013. 394p.

ARUTO, P. C. **Padrão de reprodução do capital e superexploração da força de trabalho no Brasil (2003–2016): uma análise em múltiplas dimensões espaciais**. 2019. 256f. Tese (doutorado) – Instituto de Economia, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2019.

BAMBIRRA, V. **O Capitalismo dependente latino-americano**. Florianópolis: Editora Insular - IELA, 2019. 224p.

BERMUDEZ, J. A. Z.. Acesso a medicamentos: impasse entre a saúde e o comércio. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 33, n. 9, p. e00123117, 2017.

BNDES. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. **Programa PROFARMA**. Brasília: BNDES, 2004. Disponível em:
https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/2563?locale=pt_BR. Acesso em: 10 set. 2025.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). **Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 389, de 26 de maio de 2020**. Dispõe sobre os requisitos temporários para caracterização e verificação do risco de redução da oferta de medicamentos durante a pandemia do novo Coronavírus. Brasília, DF: ANVISA, 2020. Disponível em:
https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2020/RDC_389_2020_.pdf. . Acesso em: 10 set. 2025.

Brunhoff, Suzanne de. **Estado e capital** :uma análise da política econômica. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1985. 158 p.

CECEÑA, Ana E. Ruy Mauro Marini: um construtor de caminhos. in TRASPADINI, Roberta; STEDILE, João P. (Orgs.). **Ruy Mauro Marini: vida e obra**. 1º ed. São Paulo: Expressão Popular, 2005. 304 p.

CHAVES, L. A., VIANA, M.N.S., OLIVEIRA M. A.Desabastecimento de medicamentos na literatura científica da saúde: uma revisão narrativa. **Physis**.2019.

CHAVES, L. A., VIANA, M.N.S., OLIVEIRA M. A.Desabastecimento de medicamentos na literatura científica da saúde: uma revisão narrativa. **Physis**.2019.

DELGADO, Ignacio Godinho. **Política Industrial para os Setores Farmacêutico, Automotivo e Têxtil na China, Índia e Brasil**. Texto para Discussão, Brasília, maio 2015. Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 2015. Disponível em:
<https://repositorio.ipea.gov.br/server/api/core/bitstreams/9d943449-1d2b-4422-801a-9baed31c935f/content>. Acesso em: 10 set. 2025.

DOS SANTOS, Theotonio. **A Teoria da Dependência: Balanço e Perspectivas**, Ed. Civilização Brasileira, 2009. 125 p.

DÓRIA, R. M. et al. Indicadores secundários do Complexo Industrial da Saúde. In: HASENCLEVER, Lia et al. **Desafios de operação e desenvolvimento do Complexo Industrial da Saúde**. Rio de Janeiro: E-papers, 2016.

DÓRIA, R. M. et al. Indicadores secundários do Complexo Industrial da Saúde. In: HASENCLEVER, Lia et al. **Desafios de operação e desenvolvimento do Complexo Industrial da**

Saúde. Rio de Janeiro: E-papers, 2016ão e desenvolvimento do Complexo Industrial da Saúde. Rio de Janeiro: E-papers, 2016.

FERREIRA, Carla. C. C; OSORIO, Jaime. S; LUCE, Mathias. S. (Orgs.) **Padrão de Reprodução do Capital.** Contribuições da Teoria Marxista da Dependência. São Paulo: Boitempo Editorial, 2012.

GADELHA, C. A. G. O complexo industrial da saúde e a necessidade de um enfoque dinâmico na economia da saúde. **Ciência. Saúde Coletiva.** Rio de Janeiro; v. 8, n. 2, p. 521-535, jan. 2003.

GADELHA, C. A. G.; COSTA, L.. Saúde e desenvolvimento nacional: a gestão federal entre 2003 e 2010. In: MACHADO, Cristiani V.; BAPTISTA, Tatiana W. F.; LIMA, Luciana D. (orgs.). **Política de saúde no Brasil:** continuidades e mudanças. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2012.

GALA, P. **Complexidade econômica:** uma nova perspectiva para entender a antiga questão das riquezas das nações. Rio de Janeiro: Contraponto: Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento, 2017. 135 p.

GONÇALVES, Reinaldo. Grupos econômicos: uma análise conceitual e teórica. **R. Bras. Econ.,** Rio de Janeiro, 45 (4): 491-518 out./dez. 1991.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sob efeitos da pandemia, consumo de bens e serviços de saúde cai 4,4% em 2020, mas cresce 10,3% em 2021. **Agência de Notícias IBGE,** Rio de Janeiro, 16 maio 2023. Disponível em:
<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/39675-sob-efeitos-da-pandemia-consumo-de-bens-e-servicos-de-saude-cai-4-4-em-2020-mas-cresce-10-3-em-2021>. Acesso em: 10 set. 2025.

IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Judicialização corresponde a quase 33% dos gastos em medicamentos de estados brasileiros. **Portal Ipea,** Brasília, 23 nov. 2023. Disponível em:
<https://www.ipea.gov.br/portal/categorias/45-todas-as-noticias/noticias/15830-iudicializacao-corresponde-a-quase-33-dos-gastos-em-medicamentos-de-estados-brasileiros>. Acesso em 10 set. 2025

KISS, Catalina. **Os desafios do Estado Brasileiro para garantia do acesso de medicamentos: um estudo sobre os encontros e desencontros das políticas sanitária e industrial.** Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2018.

LOGOCOMEX. O setor químico-farmacêutico brasileiro e a dependência externa. Insights **Logcomex,** 31 jul. 2025. Disponível em:
<https://insights.logcomex.com/reports/o-setor-quimico-farmacaceutico-brasileiro-e-a-dependencia-externa/>. Acesso em: 10 set. 2025.

LUCE, M.S. **Teoria marxista da dependência**: problemas e categorias – uma visão histórica. São Paulo: Expressão Popular, 2018. P.

MARINI, Ruy Mauro. O ciclo do capital na economia dependente. In: **Padrão de Reprodução do Capital**. São Paulo: Boitempo Editorial, 2012. p. 21–35.

MARINI, Ruy. M. Procesos y tendencias de la globalización capitalista. In Marini, Ruy M. **América Latina, dependencia y globalización**. México, D. F.: Siglo XXI Editores; Buenos Aires: CLACSO, 2015. 291 p.

Marini 1992

MARTINS, Carlos. E. **Globalização, dependência e neoliberalismo na América Latina**. São Paulo: Boitempo, 2011.

MARTINS, Carlos. E. O sistema-mundo capitalista e os novos alinhamentos geopolíticos no século XXI: uma visão prospectiva. In: RIBEIRO, L. C. Q. **As metrópoles e o capitalismo financeirizado**. Rio de Janeiro: Letra Capital; Observatório das Metrópoles, 2020.

MARTINS, Carlos. E. Marxism and World-Systems Analysis in the Transition to the Long Twenty-first Century. In PAYNE, Corey R; KORZENIEWICZ, Roberto P; SILVER, Beverly J. **World-Systems Analysis at a critical juncture**. Nova Iorque: Londres: Routledge, 2023a. p. 81-92

MARTINS, Carlos. Ruy Mauro Marini e a dialética do capitalismo contemporâneo. Dossiê 90 anos de Ruy Mauro Marini, 50 anos de Dialéctica de la dependencia. **Reoriente**. vol.3, n.1 jul/dez 2023b. p. 38-73.

MITIDIERI, Thiago Leone et al. Há espaços competitivos para a indústria farmacêutica brasileira?: reflexões e propostas para políticas públicas. **BNDES Setorial**, Rio de Janeiro, n.41 , p. [43]-78, mar. 2015. Disponível em:
https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/4286?&locale=pt_BR

Okita, G.M. **Análise da dependência da indústria farmacêutica brasileira de Insumos Farmacêuticos Ativos (2000-2020)**. Unicamp - Campinas, SP. 2022.

OPAS. Organização Pan-Americana da Saúde. **Relatórios sobre comércio de medicamentos e insumos farmacêuticos**. Brasília: OPAS, 2023. Disponível em:
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/57897/9789275727706_por.pdf?isAllowed=y&sequence=1. Acesso em: 10 set. 2025.

OSORIO, Jaime. **La diversidad en el sistema mundial capitalista**. Procesos y relaciones en la heterogeneidad imperante. Ciudad de Mexico: Gedisa, 2020.

OSORIO, Jaime. **O Estado no centro da mundialização**. São Paulo: Expressão Popular, 2019. 357p.

OSORIO, Jaime. **Sistema mundial, intercambio desigual y renta de la tierra**. Ciudad de Mexico: Ítaca, 2017.

OSÓRIO, Luiz F. **Imperialismo, Estado e relações internacionais**. São Paulo: Ideias & Letras, 2018. 288 p.

PINTO, A. C.; BARREIRO, E. J. Desafios da Indústria Farmacêutica Brasileira. **Quim. Nova**. São Paulo, 36(10): 1.557-1.560, 2013.

Rodrigues WCV, Soler O. Licença compulsória do efavirenz no Brasil em 2007: contextualização. **Rev Panam Salud Publica**;26(6):553–9. 2009.

Rodrigues WCV, Soler O. Licença compulsória do efavirenz no Brasil em 2007: contextualização. **Rev Panam Salud Publica**. 2009;26(6):553–9.

RODRIGUES, P.H; COSTA, R.D.F; KISS, C. A evolução recente da indústria farmacêutica brasileira nos limites da subordinação econômica. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, v. 28, p. e280104, 24 maio 2018.

RODRIGUES, P.H; COSTA, R.D.F; KISS, C. Mudanças recentes e continuidade da dependência tecnológica e econômica na indústria farmacêutica no Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 38, n. Sup 2:e00104020, p. 1–13, 2022.

RODRIGUES, Paulo Henrique de Almeida *et al.* Estado e acumulação de capital na saúde brasileira sob a ótica da Teoria Marxista da Dependência. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 39, p. e00082923, 8 jan. 2024.

SAMPAIO, Laura Melo. **A Judicialização do Acesso aos Medicamentos**: forma de circulação da mercadoria medicamento pela indústria farmacêutica e transferência de valor do Brasil para as nações hegemônicas do capitalismo. 2023. 101 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) - Instituto de Medicina Social Hesio Cordeiro, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2023. Disponível em: <https://www.bdttd.uerj.br:8443/handle/1/20175>. Acesso em 10 set. 2025.

SANTOS, Milton. **Espaço e método**. São Paulo: Edusp, 2008b. 118P

SARAIVA, E. M. S. et al. Impacto da pandemia pelo Covid-19 na provisão de equipamentos de proteção individual **Brazilian Journal of Development**, 6(7), 43751–43762. 2020.

Saraiva, E. M. S. et al. Impacto da pandemia pelo Covid-19 na provisão de equipamentos de proteção individual **Brazilian Journal of Development**, 6(7), 43751–43762. 2020.

SEABRA, Raphael L. Considerações acerca da ruptura revolucionária em Immanuel Wallerstein e Ruy Mauro Marini. in MENEZES, Roberto G.; BRUSSI, Antônio J. E.; COSTA, Jales D. (Orgs.). **Repensando o trabalho, as desigualdades e as hierarquias: o sistema-mundo no século XXI**. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 2020. 486 p.

SILVER, BJ; ARRIGHI, G. O fim do longo século XX. In: VIEIRA, P. A. VIEIRA, R. L. FILOMENO, F. A. (Org.) **Brasil e o capitalismo histórico: passado e presente na análise dos sistema-mundo**. São Paulo: Cultura Acadêmica Editora, 2012.

SINDUSFARMA. **Dados do mercado farmacêutico brasileiro 2024**. São Paulo: Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, 2024. Disponível em:
<https://www.sindusfarma.org.br/pt-br/dados-do-mercado-farmacaceutico-brasileiro-2024>.
Acesso em: 10 set. 2025.

Sociedade Brasileira de Hansenologia (SBH) e o Movimento de Reintegração das Pessoas Afetadas pela Hanseníase e seus Familiares (Morhan). **SBH e Morhan acionam MPF por falta de medicamentos para hanseníase**. Release. 2020

STATISTA. **Pharmaceutical market size in Brazil 2023**. Hamburg: Statista, 2024. Disponível em:
<https://www.statista.com/statistics/1552512/pharmaceutical-revenue-brazil-company-size/>.
Acesso em: 10 set. 2025.

VARRICCHIO, Pollyana de Carvalho. As parcerias para o desenvolvimento produtivo da saúde. In: RAUEN, André Tortato (Org.). **Políticas de inovação pelo lado da demanda no Brasil**. Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 2017. p. 179–202. ISBN 978-85-7811-301-8. Disponível em: Repositório Ipea. Acesso em: 10 set. 2025.

VIEIRA, F. S. Assistência farmacêutica no sistema público de saúde no Brasil. **Revista Panamericana de Salud Pública**, v. 27, n. 2, p. 1–10, 2010. Disponível em:
<https://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v27n2/a10v27n2.pdf>. Acesso em: 10 set. 2025.

Anexo

Participação de países selecionados no mercado mundial

Pode-se observar a participação global no mercado mundial em alguns países selecionados:

United States of America's Global Market Share, 1995 – 2021

China's Global Market Share, 1995 – 2021

Brazil's Global Market Share, 1995 – 2021

Exportações de produtos químicos e químicos orgânicos (1995, 2005, 2015 e 2021)

Who exported Chemicals in 1995

Who exported Organic chemicals in 1995

Who exported Chemicals in 2015

Who exported Organic chemicals in 2015

